

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schulische Heilpädagogik in Berufsfachschulen
Qualitative Befragung von Lernenden und
Berufsschullehrpersonen zum Angebot und Bedarf
heilpädagogischer Unterstützung in
Berufsfachschulen im Kanton Zürich

eingereicht von: Carin Alder

Begleitung: Prof. Dr. Claudia Schellenberg

Datum der Abgabe 11.05.2025

Abstract

Mit dem Übertritt von der Volksschule in die Berufsfachschule entfällt für viele Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf die heilpädagogische Unterstützung, auch wenn der Förderbedarf weiterhin besteht.

Diese Masterarbeit untersucht exemplarisch den Bedarf und die potenziellen Nutzen von heilpädagogischen Angeboten und Fachpersonen an Berufsfachschulen im Kanton Zürich. Ergänzend zur theoretischen Auseinandersetzung mit der aktuellen Bildungslandschaft im Kanton Zürich wurden qualitative Leitfadeninterviews mit sechs Lernenden und drei Berufsschullehrpersonen durchgeführt und den Fragstellungen nachgegangen, inwiefern seitens Berufsfachschule und Lernenden ein Bedarf an heilpädagogischen Angeboten besteht und inwiefern sie vom Einsatz heilpädagogischer Angebote und Fachpersonen profitieren können. Die Ergebnisse weisen auf den Bedarf eines punktuellen und niederschweligen Einsatzes heilpädagogischer Fachpersonen in Berufsfachschulen hin sowie auf einen verbesserten Informationstransfer zwischen der Volks- und Berufsfachschule. Die Arbeit formuliert schlussfolgernd konkrete Handlungsempfehlungen zur Möglichkeiten der Integration von Heilpädagogik in Berufsfachschulen.

Danksagung

Ein grosses Dankeschön richtet sich an Prof. Dr. Claudia Schellenberg, Professorin für die Berufliche Integration von Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen an der HfH und Betreuerin meiner Masterarbeit. Die wertvollen Anregungen, Hilfestellungen bei inhaltlichen und strukturellen Fragen sowie die Bereitstellung eines Forschungsinstrument aus ihrer eigenen Studie, stellten eine grosse Unterstützung dar.

Mein Dank gilt ebenso den Lernenden und Berufsschullehrpersonen, die sich Zeit für ein Interview genommen haben. Der persönliche und ehrliche Austausch hat mich beeindruckt und meine Arbeit inhaltlich bereichert.

Elena Berta danke ich für das Korrekturlesen meiner Arbeit, den von mir sehr geschätzten kritischen Blick und die hilfreichen Anregungen.

Zum Schluss danke ich meiner Familie und meinen Freunden für das Verständnis, die mentale Unterstützung und die ermunternden Worte zum richtigen Zeitpunkt. Ihr ward mir eine grosse Hilfe.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Einführung ins Thema	6
1.2	Aufgabenstellung	6
1.3	Methodisches Vorgehen	6
1.4	Persönlicher Bezugsrahmen	7
1.5	Relevanz des Themas	7
1.6	Gegenwärtige Bildungsforschung	8
1.7	Fragestellung	11
2	Grundlagen und Definitionen	12
2.1	Schweizer Bildungssystem	12
2.1.1	Verantwortlichkeit der obligatorischen Schulbildung	13
2.1.2	Verantwortlichkeit der Beruflichen Grundbildung auf der Sekundarstufe 2	13
2.2	Integratives Bildungssystem	13
2.2.1	Besonderer Bildungsbedarf	14
2.2.2	Förderstufen – Indikationsbereiche	14
3	Theoretische Auseinandersetzung	15
3.1	Aufgabenfelder der schulischen Heilpädagogik	15
3.1.1	Sonderpädagogische Massnahmen	16
3.1.2	Integrative Förderung (IF) als sonderpädagogische Massnahme	16
3.1.3	Ressourcenverteilung in den verschiedenen Schulstufen	17
3.1.4	Zuweisung von integrativer Förderung zwischen Primar- und Sekundarstufe 1	18
3.1.5	Die Rolle der heilpädagogischen Fachperson auf der Sekundarstufe 1	19
3.2	Übergang Schule – Beruf	19
3.2.1	Mentoring Inthaka	20
3.2.2	Case Management - Netz2	21
3.2.3	IV Berufsberatung und Supported Education	21
3.3	Berufliche Grundbildung	21
3.3.1	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)	22
3.3.2	Eidgenössisches Berufsattest (EBA)	22
3.3.3	Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)	22
3.4	Berufsfachschulen im Kanton Zürich	24
3.5	Individuelle Begleitung in der beruflichen Grundbildung	24
3.5.1	Konzept Beratung – Förderung – Begleitung (BFB)	24
3.6	Fördermassnahmen in Zürcher Berufsfachschulen	27
3.6.1	Unterstützungs- und Förderangebote	27
3.6.2	Fachkundige individuelle Begleitung (FiB)	28
3.6.3	Nachteilsausgleich	29
3.6.4	Schulsozialarbeit in Berufsfachschulen	29
3.7	Forschungsstand in der beruflichen Grundbildung	30
3.7.1	Evaluationsbericht Rahmenkonzept Beratung – Förderung – Begleitung	30
3.7.2	Enhanced Inclusive Learning (EIL) Studie	31
3.8	Ausblick weitere Forschung	34
4	Ergebnisse aus der Theoretischen Auseinandersetzung	34

4.1	Etablierung von inklusiver Bildung.....	34
4.2	Schnittmenge Heilpädagogik und Berufsfachschulen.....	36
4.3	Personelle Ressourcen	37
4.4	Entwicklungspotenzial in der inklusiven Didaktik	37
4.5	Transfer zwischen Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2	38
4.6	Implementierung der Schulsozialarbeit und Heilpädagogik	38
5	<i>Empirischer Teil</i>	39
5.1	Forschungsmethodik.....	39
5.2	Forschungsinstrument	40
5.2.1	Konstruktion des Fragenkatalogs zum Leitfadeninterview.....	40
5.3	Stichprobe.....	41
5.3.1	Zielgruppe Lernende	41
5.3.2	Zielgruppe Berufsschullehrpersonen	42
5.4	Angaben zur Durchführung der Leitfadeninterviews.....	42
5.5	Datenauswertung mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse	43
5.6	deduktive Kategorisierung und Kodierung.....	44
5.7	Darstellung der Ergebnisse.....	45
6	<i>Ergebnisse</i>	46
6.1	Zielgruppe Lernende Ergebnisse der deduktiven Kategorien	46
6.2	Zielgruppe Lernende Ergebnisse der induktiven Kategorien:	53
6.3	Zielgruppe Berufsschullehrpersonen Ergebnisse der deduktiven Kategorien.....	56
6.4	Zielgruppe Berufsschullehrpersonen Ergebnisse der induktiven Kategorien.....	63
6.5	Schnittmengen und Abweichungen in den Ergebnissen zwischen Lernenden und Berufsschullehrpersonen.....	66
7	<i>Diskussion</i>	69
7.1	Pointierte Beantwortung der Fragestellung	70
7.2	Kritische Würdigung.....	71
7.2.1	Methodenkritik.....	72
8	<i>Fazit und Ausblick</i>	73
8.1	Persönliche Schlussworte.....	73
8.2	Handlungsempfehlungen für die Berufspraxis	73
8.3	Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen	74
9	<i>Literaturverzeichnis</i>	75
10	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	79
11	<i>Tabellenverzeichnis</i>	79
12	<i>Anhang</i>	80

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Im Sommer 2024 haben in der Schweiz 88'818 Jugendliche ihre obligatorische Schulzeit abgeschlossen und befanden sich an der Nahtstelle zwischen Volksschule und dem Übertritt in die Berufswelt. Von diesen Jugendlichen haben sich 45% für eine berufliche Grundbildung (Berufslehre) entschieden. 32% haben den allgemeinbildenden Weg eingeschlagen und besuchen eine weiterführende Schule. Von den Schulabgängern wählten 21% aus unterschiedlichen Gründen eine Zwischenlösung. Davon sind 9% in ein Brückenangebot eingetreten und 13 % haben ein Zwischenjahr realisiert (gfs.bern, 2024). Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Jugendlichen, die sich für eine berufliche Grundbildung entschieden haben. Unter ihnen finden sich Schulabgänger:innen, die auf Grund von besonderem Bildungsbedarf während der Volksschulzeit heilpädagogisch begleitet wurden. Diese Jugendlichen erwartet mit dem Übertritt in die Berufsfachschule eine schulische Weiterbildung ohne Begleitung durch heilpädagogische Fachpersonen.

1.2 Aufgabenstellung

Die nachfolgende Arbeit richtet ihren Blick auf Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf, welche die Berufsfachschule ohne heilpädagogische Unterstützung durchlaufen. Hierbei werden sowohl Jugendliche, die eine 3 bis 4-jährige EFZ¹ Lehre sowie Lernende, die eine 2-jährige EBA² Lehre absolvieren berücksichtigt. Zudem wird der Auftrag und das Angebot der Berufsfachschulen dargestellt und Einschätzungen von Berufsschullehrpersonen beigezogen.

1.3 Methodisches Vorgehen

Im ersten Teil dieser Arbeit werden die grundlegenden Aufgabenfelder der Heilpädagogik während der Volksschulzeit und dem Übertritt in die Berufswelt genau beschrieben. Die Fragestellung wird unter Einbezug theoretischer Grundlagen und Erkenntnissen aus Fachliteratur, Konzepten und Angeboten der Berufsfachschulen beleuchtet. Aus der theoretischen Auseinandersetzung werden die Ergebnisse zu Förderbedarf und Fördermassnahmen aus den heilpädagogischen Arbeitsfeldern in der Volksschule und dem vorhandenen Angebot der Berufsfachschulen gegenübergestellt.

Im zweiten, empirischen Teil dieser Arbeit werden Ergebnisse aus der qualitativen Forschung dargelegt, die mittels Leitfadeninterviews gewonnen wurden. Dafür wurden Lernende und Berufsschullehrpersonen befragt.

¹ EFZ = eidgenössisches Fähigkeitszeugnis

² EBA = eidgenössisches Berufsattest

1.4 Persönlicher Bezugsrahmen

Seit 2021 bin ich als Lehrerin im Kleingruppenunterricht einer sozialpädagogischen Institution in Zürich tätig. Meine Hauptverantwortung liegt in der Beschulung von Jugendlichen, die bei uns entweder die 3.Sekundarklasse abschliessen oder das Brückenangebot der Berufsintegration besuchen. Ziel unseres Angebotes ist es die Jugendlichen während des Übertrittes von der Volksschule in die berufliche Grundbildung zu begleiten und sie schulisch, persönlich und methodisch auf die Anforderungen des dualen Berufsbildungssystems vorzubereiten, das aus der praktischen Grundausbildung im Lehrlingsbetrieb und dem Absolvieren der Berufsfachschule besteht (Sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation [SBFI], 2022).

In unserer Institution gibt es ausserdem die Möglichkeit eine berufliche Grundbildung im geschützten Arbeitsmarkt zu absolvieren. Einmal pro Woche findet ein abendlicher Förderunterricht für die intern auszubildenden Lernenden statt, bei dem sie Unterstützung für ihre schulischen Aufträge aus der Berufsfachschule erhalten. Im Verlaufe der vergangenen vier Jahren stiegen bei uns die Anfragen für zusätzlichen internen Förderunterricht stark an. Dabei benötigen unsere Lernenden in erster Linie Hilfe bei der Lernorganisation, Unterstützung beim Aufarbeiten von schulischen Inhalten, Hilfe beim Verfassen von Vertiefungsarbeiten und Unterstützung beim Lernen auf Prüfungen und dem Umgang bei Motivationsschwierigkeiten und Schulängsten. Dieser steigende Bedarf an Unterstützung ausserhalb der Berufsfachschule stimmte mich nachdenklich und veranlasste mich zur Bearbeitung der Frage nach «Heilpädagogik in Berufsfachschulen». Unser Angebot richtet sich an Jugendliche, die sich in komplexen Gesamtsituationen mit Mehrfachproblematiken befinden. Um meine persönliche Erfahrung in einem breiteren Kontext abzustützen, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie andere Lernenden die Berufsfachschule bewältigen und wie die Berufsfachschulen die Situation bezüglich gesteigerten Förderbedarf und entsprechenden Handlungsansätzen einschätzen.

1.5 Relevanz des Themas

Wie Eingangs erläutert entfällt die Förderung durch heilpädagogische Fachpersonen mit dem Übergang in die Berufsfachschulen. Durch das Rahmenkonzept Beratung-Förderung-Begleitung (BFB) das 2015 vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) herausgegeben wurde, wurden die Berufsfachschulen dazu aufgefordert die Beratung, Förderung und Begleitung durch gezielte Angebote zu gewährleisten (Mittelschul- und Berufsbildungsamt [MBA], 2015). Dieses Konzept steht allerdings in keinem expliziten Zusammenhang mit schulischer Heilpädagogik und auch der Einsatz von heilpädagogischen Fachpersonen wird durch das Konzept nicht geregelt. Dennoch lassen sich aus dem Konzept verschiedene Parameter entnehmen, die sich durchaus dem heilpädagogischen Handlungsfeld zuordnen lassen.

Auf Nachfrage bei zwei Berufsfachschulen und beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) des Kantons Zürich erfolgte die Rückmeldung, dass man sich der Thematik vom besonderen Förderbedarf bewusst ist und die Heilpädagogik an Berufsfachschulen in gewissen Bereichen fehle. Bezüglich der vorhandenen Schwierigkeiten wurden in diesen Gesprächen eine Tendenz zu geringeren Sprachkompetenzen der Schülerschaft, insbesondere im Lesen, vermehrt psychische Themen und Konzentrations- und Motivationsschwierigkeiten festgestellt. Seitens Lehrpersonen fehle teilweise Wissen im Umgang mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. In einer Medienmitteilung des Zürcher Regierungsrates aus dem Jahr 2023 wird gar von einer Überlastung der Berufsfachschulen gesprochen, da immer mehr Jugendliche mit vielschichtigen Problemen umzugehen haben (Kanton Zürich, 2023). Um diese Aussagen zu objektivieren erfolgt ein Einblick in den gegenwärtigen Stand der Bildungsforschung.

1.6 Gegenwärtige Bildungsforschung

In einem Bericht zur Bildungsforschung erläutert Bildungsforscherin Maag Merki (2021), dass es durch international vergleichende Leistungsstudien wie PISA³, in den letzten zwanzig Jahren im deutschsprachigen Raum einen Aufschwung der empirischen Bildungsforschung gab. Die Schweiz hinkt im internationalen Vergleich mit Österreich und Deutschland jedoch hinterher, da der Umfang an strukturellen Massnahmen und die finanziellen Ressourcen für Bildungsforschung in der Vergangenheit deutlich geringer bereitgestellt wurden als in den beiden Nachbarländern. Als Antwort darauf hat die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) 2011 erstmals nationale Bildungsziele festgelegt, die beschreiben welche Grundkompetenzen die Schüler:innen in ausgewählten Fächern erwerben sollen (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren [EDK], o.D.a). Seit der ersten von der EDK veranlassten Durchführung der ÜGK (Überprüfung der Grundkompetenzen) im Jahr 2016 wird die empirische Bildungsforschung in der Schweiz zunehmend sichtbarer. Nach Maag Merki (2021) hat die empirische Bildungsforschung nicht alleinig die Aufgabe die Kognition zu erheben, sondern auch motivationale, emotionale und volitionale Dimensionen des Lernens zu berücksichtigen. Hinsichtlich dieser Dimensionen gilt es auch eine Analyse der Mehrebenenstruktur im Bildungswesen zu erfassen, die aus Faktoren des Elternhauses, unterrichts- und schulbezogene Faktoren, sowie der bildungspolitischen Ebene bestehen. Bedingungsfaktoren für die individuelle Entwicklung der Schüler:innen, wie sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund und Geschlecht spielen ebenso eine Rolle.

Für diese Arbeit werden punktuell die aktuellsten Ergebnisse der Bildungsforschung aus der ÜGK 2017 für den Kanton Zürich, dem Bildungsbericht Schweiz 2023 und den Resultaten aus

³ Programme for International Student Assessment (PISA)

der PISA Studie 2022 dargelegt. Dabei werden nur Aspekte beleuchtet, die für das Thema dieser Arbeit und den Aussagen aus den Berufsfachschulen und dem MBA von Bedeutung sind. Laut des Beitrags von Lichtsteiner in Schellenberg, Pfiffner, Krauss und Georgi-Tscherry (2020a) erfahren Menschen mit einer Beeinträchtigung ein erhöhtes Risiko in der Bildung benachteiligt zu werden. Dass es unsichtbare Beeinträchtigungen und chronische Krankheiten gibt, die Auswirkungen auf das Lernen und Sichtbarmachen von Leistungen haben, sei vielen Lehrpersonen nicht bewusst. Daher wird nachfolgend auf sogenannte Risikoschüler:innen und Menschen mit Beeinträchtigung Bezug genommen, da diese in schulischer Hinsicht einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen, dem in der Volksschule sowie auch später in der Berufsfachschule begegnet werden muss.

Aus dem Bildungsbericht Schweiz (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung [SKBF], 2023) lässt sich entnehmen, dass zwischen 2000 und 2020 der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die zu Hause die Unterrichtssprache sprechen, von 82 % auf 68 % gesunken ist. Die dem Bildungsbericht zugrunde liegenden Forschungsergebnisse zeigen, dass Lernende mit fremdsprachigem Hintergrund oder aus bildungsfernen Familien signifikant häufiger schulische Leistungsprobleme aufweisen und deshalb als Risikoschüler:innen gelten. Hinsichtlich fremdsprachiger Schüler:innen gilt explizit zu berücksichtigen, dass auch Jugendliche in diese Gruppe fallen, deren Eltern einen hohen Bildungsabschluss haben. In der Schweiz gelten Schulen der Sekundarstufe I mit einem Anteil von über 30 % fremdsprachiger, ausländischer Lernender als sogenannte Risikoschulen. Der Anteil an Risikoschulen variiert je nach Kanton stark. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass der Anteil an Risikoschüler:innen im Kanton Zürich bei rund 18% liegt und knapp 10% der Volksschulen als Risikoschule eingestuft werden. Solche Risikoschulen sind besonders herausgefordert Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen erfolgreichen Bildungsverlauf ermöglichen. Bei der Lesart dieser Grafik muss bedacht werden, dass wenn ein hoher Anteil fremdsprachiger Ausländer:innen auf wenige Schulen verteilt werden, der Anteil der Risikoschulen in einem Kanton ansteigt (ebd.).

Abbildung 1 Anteil der Risikoschulen und Risikoschüler:innen nach Kantonen im Schuljahr 2019/20 (SKBF, 2023)

Ab einem Anteil von 40–50 % sogenannter Risikoschüler:innen in einer Klasse treten auch negative Effekte auf die Leistungen der übrigen Lernenden auf (SKBF,2023).

Aus dem Bildungsbericht geht weiter hervor, dass sich sozioökonomisch benachteiligte Personen signifikant häufiger für eine Berufslehre anstelle einer allgemeinbildenden Option, wie bspw. Gymnasium, entscheiden (ebd.). Nach Erzinger, Pham, Prosperi und Salvisberg (2023) zeigt sich in der PISA Studie 2022, dass es zwischen Jugendlichen aus dem untersten und dem obersten Viertel der sozialen Herkunft sehr grosse durchschnittliche, schulische Leistungsunterschiede gibt. Aus der PISA Studie 2022 lässt sich ausserdem entnehmen, dass 19% der 15-jährigen in der Schweiz die Mindestkompetenz in Mathematik und 25% diejenigen in Lesen nicht erreichen (Erzinger et al.,2023). Im Bereich Lesen fallen die Ergebnisse aus der ÜGK für den Kanton Zürich etwas höher aus. Rund 88.1% der Volksschüler:innen des 8. Schuljahres verfügen im Fachbereich Lesen (in der Schulsprache) über die Grundkompetenzen, rund 12% erreichen die Grundkompetenzen in diesem Fachbereich nicht (Konsortium ÜGK, 2019).

Nach Erzinger et al. (2023) wurde in der PISA Studie 2022 erstmals das Growth-Mindset erfasst. Mit dem Growth-Mindset wird die persönliche Überzeugung verstanden, dass durch Anstrengung, sinnvolle Lernstrategien und die Unterstützung anderer die Fähigkeit und Intelligenz einer Person gesteigert werden kann.

Darüber hinaus gilt es, sozial benachteiligte Schüler:innen, die einen geringeren Growth-Mindset-Index aufweisen, zielgerichtet bei der Entwicklung der Überzeugung zu unterstützen, dass Fähigkeiten und Intelligenz einer Person durch Anstrengungen, gute Lernstrategien und die Unterstützung anderer entwickelt werden können. Davon lassen sich eine Zunahme der Selbstwirksamkeitserwartung beim Lernen sowie einer Verbesserung der schulischen Leistungen erwarten, was unter Umständen einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung der Ungleichheiten im Bildungssystem leistet. (Erzinger et al.,2023, S.105)

Bezüglich Lehr- und Lernbedingungen zeigt die PISA Studie 2022, dass die Zugehörigkeit zur Schule, die subjektiven Mobbing Erfahrungen, sowie die allgemeine Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Zwischen PISA 2018 und 2022 sind die Mobbing Erfahrungen im Mittel rückläufig und das Zugehörigkeitsgefühl zur Schule blieb stabil. Allerdings zeigen sich in der allgemeinen Lebenszufriedenheit der 15-jährigen rückläufige Tendenzen (Erzinger et al,2023). Die neusten Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigen in der Taschenstatistik zur Gesundheitsbefragung, dass 18% der Schweizer Bevölkerung unter Symptomen einer mittleren (14%) oder hohen (4%) psychischen Belastung leiden, wobei die 15 bis 24-jährigen am stärksten betroffen sind. Die am häufigsten auftretende psychische Erkrankung ist Depression (Bundesamt für Statistik, 2025).

Wenn die Erstsprache, sowie die soziale Herkunft die schulische Leistung beeinflusst und vermehrt Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien die berufliche

Grundbildung besuchen, können sich die Ergebnisse aus der Bildungsforschung in der Leistungsfähigkeit und dem schulischen Selbstkonzept von Lernenden in der Berufsschule widerspiegeln. Hinzu kommen die Ergebnisse aus der Gesundheitsbefragung, die deutlich aufzeigen, dass die Altersgruppe, zu der die Lernenden aus Berufsfachschulen zählen, psychisch am stärksten belastet ist.

1.7 Fragestellung

Auf Grundlage der in Kapitel 1.5 und 1.6 dargelegten Situation in der Bildungslandschaft wurde folgende Annahme gestellt.

Der Bedarf an schulischer Heilpädagogik an Berufsfachschulen ist hoch, da insbesondere Risikoschüler:innen, darunter viele mit geringen Sprachkompetenzen und aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen, der aktuell weder durch das bestehende Konzept Beratung-Förderung-Begleitung (MAB, 2015) noch durch heilpädagogisch geschulte Fachpersonen an Berufsfachschulen vollumfänglich abgedeckt wird. Gleichzeitig scheinen Lehrpersonen der Berufsfachschulen Unsicherheiten im Umgang mit Lern-, Verhaltens- und Sprachschwierigkeiten zu haben, was den Einbezug einer gezielten heilpädagogischen Unterstützung befürwortet.

Aus diesen Überlegungen wurden folgende Fragestellungen entwickelt:

Fragestellung 1:

Inwiefern besteht seitens Berufsfachschulen und Lernenden ein Bedarf an einem heilpädagogischen Angebot?

Fragestellung 2:

Inwiefern könnten Lernende und Berufsfachschulen vom Einsatz heilpädagogischer Angebote und Fachpersonen profitieren?

2 Grundlagen und Definitionen

2.1 Schweizer Bildungssystem

Das Schweizer Bildungssystem setzt sich aus vier verschiedenen Stufen zusammen, wobei in dieser Arbeit schwerpunktmässig die Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 behandelt werden. Die Schulpflicht dauert insgesamt 11 Jahre und wird in der Volksschule (auch Regelschule genannt) absolviert. Nach der obligatorischen Schulzeit erfolgt der Übertritt in die Sekundarstufe 2 entweder in eine weiterführende, allgemeinbildende Schule (Gymnasiale Maturitätsschule oder Fachmittelschule) oder in eine berufliche Grundbildung. Das Brückenangebot ist eine Möglichkeit für Jugendliche, die den Berufsfindungsprozess noch nicht abgeschlossen haben und ein zusätzliches Jahr für die Berufsorientierung benötigen. Aufgrund der hohen Durchlässigkeit im Schweizerischen Bildungssystem besteht bei vorhandener Qualifikation die Möglichkeit eine Ausbildung seiner Wahl zu absolvieren (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren [EDK], 2020).

Abbildung 2 Bildungssystem Schweiz (EDK, 2020)

2.1.1 Verantwortlichkeit der obligatorischen Schulbildung

Wie aus der vorherigen Grafik zu entnehmen ist, umfasst die obligatorische Bildung die Primarstufe, inklusive Kindergarten, bis Ende Sekundarstufe 1. Laut der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren sind die Kantone alleinig für die obligatorische Bildung in der Schweiz zuständig (EDK, 2020).

Im Kanton Zürich ist das Volksschulamt (VSA) für die schulorganisatorischen Aufgaben sowie die Verwaltung des Lehrpersonals zuständig (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2025). Die Gemeinden organisieren den Schulbetrieb, was durch die hohe lokale Verankerung den Handlungsspielraum für angepasste Lösungen vor Ort erlaubt (EDK, 2020).

2.1.2 Verantwortlichkeit der Beruflichen Grundbildung auf der Sekundarstufe 2

Laut des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist die Berufsbildung eine gemeinsame Verbundaufgabe zwischen Bund, Kantonen und Wirtschaft (Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation [SBFI] 2024a). Der Bund nimmt hierbei eine strategische Rolle ein und verfügt über eine umfassende Regelungskompetenz, indem er beispielweise gesetzliche Verordnungen über die berufliche Grundbildung erlässt. Der Bund übernimmt rund 25% der Kosten, die für die Berufsbildung anfallen (SBFI, 2024b). Die Kantone stehen in der Verantwortung für die Berufsfachschulen sowie die Lehrverhältnisse und tragen den grössten Teil der Kosten. Berufs- und Branchenverbände tragen einen weiteren Teil zur Finanzierung bei (SBFI, 2024a).

2.2 Integratives Bildungssystem

2004 trat in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft. Die Kantone sind seither dazu verpflichtet die Integration von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf zu fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohle des Kindes oder Jugendlichen dient (BehiG, 2002, Art. 20 Abs.5, Schweizer Eidgenossenschaft 2002a).

Durch das «Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen» (UN-Behindertenrechtskonvention) hat in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung ein Umdenken stattgefunden. Weg von einem fürsorglichen hin zu einem rechtebasierten Ansatz. «Selbstbestimmung» und «Inklusion» sind seither neue Schlüsselbegriffe (Greving, Reichenbach & Wendler, 2020).

Die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) wurde 2014 von der Schweiz anerkannt und trat im selben Jahr in Kraft. Mit dem Beitritt zu diesem Übereinkommen verpflichtet sich die Schweiz dazu, Menschen mit Behinderungen gegen Diskriminierung zu schützen und Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft zu schaffen. Gleichzeitig anerkennt die Schweiz als Vertragsstaat das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Zur Verwirklichung dieses Rechts gewährleistet die Schweiz, auf der Grundlage der Chancengleichheit, ein integratives Bildungssystem (UNO-BRK, 2014, Art.14).

2.2.1 Besonderer Bildungsbedarf

Unter dem Begriff «besonderer Bildungsbedarf» werden alle «besonderen pädagogischen Bedürfnisse» subsumiert. Auch Schüler:innen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist oder solche mit besonderen Stärken und Begabungen haben ein besonderes pädagogisches Bedürfnis (Volksschulamt [VSA], o.D.a).

In der Schweiz werden grundsätzlich alle Schüler:innen in Regelklassen beschult. Die Schulen sind darum bemüht, alle Kinder und Jugendlichen ihrem Bedarf entsprechend zu fördern (ebd.) Werden die schulischen Lernziele der jeweiligen Schulstufe von einem Kind oder Jugendlichen nur mit besonderer Anstrengung, nur teilweise oder gar nicht erreicht, spricht man von einem «besonderen pädagogischen Bedürfnis» (VSA, 2016).

2.2.2 Förderstufen – Indikationsbereiche

Das Volksschulamt Zürich (VSA) hat ein dreistufiges Förderstufenmodell, wobei die Förderstufe 1 den geringsten und Förderstufe 3 den intensivsten Unterstützungsbedarf bezeichnen.

Laut dem VSA (2014) ist die Zusammensetzung in etwa folgendermassen:

- Ca. 80% der Schülerschaft kommen mit einem gut differenzierter Regelschulunterricht zurecht (Förderstufe 1). Auf der Förderstufe 1 ist die Regelklassenlehrperson für einen adaptiven Unterricht verantwortlich, der den spezifischen Voraussetzungen einzelner Kinder und Jugendlicher Rechnung trägt. Unter Einbezug der heilpädagogischen Fachperson wird ein Schulisches Standortgespräch durchgeführt und geprüft, ob eine zusätzliche Unterstützung und dadurch den Wechsel in die nächsthöhere Förderstufe (Förderstufe 2) erforderlich ist.
- Zwischen 15–17 % der Schüler:innen haben besondere pädagogische Bedürfnisse und benötigen eine, auf individuelle Förderdiagnostik beruhende und auf sie abgestimmte, Förderplanung (Förderstufe 2). Hierbei kommt die integrative Förderung (IF) zum Einsatz, die durch die heilpädagogische Fachperson begleitet wird.
- Rund 3% der Kinder und Jugendlichen können von Massnahmen einer Sonderschulung profitieren (Förderstufe 3). Die Bestimmung von sonderschulischen Massnahmen muss zwingend durch eine schulpsychologischen Abklärung mittels des standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) erfolgen. Diese erfolgt, wenn Schüler:innen von der heilpädagogischen Fachperson intensive, individuell geplante Massnahmen brauchen. Das VSA (2022) informiert, dass hierbei die Rede von geistiger Behinderung, Körper-, Seh-, Hör- und Sprachbehinderung sowie von Autismus-Spektrums-Störung, schweren Lernbehinderungen und schweren Verhaltensauffälligkeiten ist. Die Sonderschulung kann integrativ erfolgen (integrierte

Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule, kurz ISR; oder integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule, kurz ISS).

Ist die Integration in eine Regelklasse nicht möglich, ist der Besuch einer separativen Sonderschule möglich.

Förderstufe	Schülerinnen und Schüler erzielen angemessene Lernfortschritte durch...
1a	... das differenzierte Regelklassen-Unterrichtsangebot
1b	... ein von der RKLP gezielt individualisiertes Regelklassen-Unterrichtsangebot
2a	... ein aufgrund einer Förderdiagnose und Förderplanung angepasstes Regelklassen-Unterrichtsangebot
2b	... ein aufgrund einer Förderdiagnose und Förderplanung angepasstes Regelklassen-Unterrichtsangebot, erweitert mit gezielten sonderpädagogischen Fördermassnahmen
3a	... eine integrierte Sonderschulmassnahme (ISR, ISS)
3b	... eine separierte Sonderschulung (Tagessonderschule, Schulheim)

Abbildung 3 Förderstufen in der Volksschule (VSA, 2014)

Wird in dieser Arbeit von Jugendlichen mit besonderem pädagogischen Bildungsbedarf gesprochen, sind, wenn nicht explizit beschrieben, in diesem Text und in Bezug auf die Berufsfachschulen Schüler:innen mit einem Förderbedarf der Förderstufe 2 und 3 gemeint. Die Beschränkung auf diese Förderstufe erfolgt auf der Annahme, dass in öffentlichen Berufsfachschulen womöglich weitgehend ehemalige Jugendliche der Förderstufe 2 und 3 Bedarf an heilpädagogischer Unterstützung hätten, wobei es diese Einteilung in Förderstufen in den Berufsfachschulen nicht gibt.

3 Theoretische Auseinandersetzung

3.1 Aufgabenfelder der schulischen Heilpädagogik

Die Volksschule des Kantons Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, alle Kinder und Jugendlichen, mitsamt ihrer diversen Bedürfnissen und Fähigkeiten, möglichst gemeinsam in den Regelklassen zu unterrichten. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) sind bei der Mitgestaltung eines integrativen, individualisierten und gemeinschaftsbildenden Unterrichts massgeblich mitbeteiligt (VSA, 2011). Das heilpädagogische Angebot umfasst eine gezielte pädagogische Unterstützung für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit besonderem Bildungs- oder Förderbedarf. Es dient dazu, individuelle Lern-, Entwicklungs- oder Verhaltensprobleme zu begleiten und auszugleichen, um soziale Teilhabe, Integration und Bildungserfolg zu ermöglichen. Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik sind insbesondere für die Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten, die Diagnostik und Förderplanung und interdisziplinäre Zusammenarbeit im multiprofessionellen Kontext der Schulen ausgebildet (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, o.D.).

3.1.1 Sonderpädagogische Massnahmen

Auf besondere pädagogische Bedürfnisse wird in der Regelschule mit Sonderpädagogischen Massnahmen reagiert.

Zu den Sonderpädagogische Massnahmen zählen laut VSA (o.D.a) folgende:

- besondere Klassen (z.B. Kleinklassen, Aufnahmeklassen)
- Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
- Begabtenförderung (Durchgeführt durch SHP oder externe Fachperson)
- Therapien (z.B. Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie)
- Integrierte Schulung (Integrative Förderung (IF) / Integrierte Sonderschulung (ISR/ISS))

In dieser Arbeit wird ausschliesslich die Integrative Förderung (IF) genauer beschrieben, da IF in der Förderstufe 2 als Sonderpädagogische Massnahme eingesetzt und durch schulische Heilpädagogen durchgeführt wird. Die ISR der Förderstufe 3 ermöglicht zusätzlich die Anpassung von Lernzielen. Laut dem MBA (2023) sind Lernzielanpassungen in der Berufsfachschule nicht zulässig. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit auf Massnahmen der Förderstufe 3 verzichtet.

3.1.2 Integrative Förderung (IF) als sonderpädagogische Massnahme

Die heilpädagogische Tätigkeit innerhalb der Förderstufe 2 wird unter dem Begriff integrative Förderung (IF) zusammengefasst (VSA, 2014). Die Integrative Förderung unterstützt die Schule oder einzelne Schüler:innen, um folgende Herausforderungen zu meistern:

- allgemeines Lernen (z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lern- und Problemlösestrategien)
- Schreiben und Lesen (einschliesslich Spracherwerb und Begriffsbildung, Leserechtschreibproblematik)
- mathematisches Lernen / (Rechenschwäche)
- Umgang mit Anforderungen (z.B. Motivation, Aufgabenverbundenheit, Steuerung des eigenen Verhaltens, Umgang mit Gefühlen wie Freude und Frustration)
- Unterforderung bei Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägten Begabungen
- Umgang mit Menschen (Sozial- und Verhaltenskompetenz, Regelung von Nähe und Distanz)

(Volksschulamt, 2016, S.3)

Die heilpädagogischen Fachpersonen arbeiten sehr eng mit den Klassenlehrpersonen zusammen, um besondere pädagogische Bedürfnisse so rasch wie möglich zu eruieren (VSA, 2016). Formen der Zusammenarbeit können Beratung und Unterstützung der Regelklassenlehrperson bei der Planung und Durchführung des Unterrichts, bei spezifischen Problematiken sein. Förderung von Schüler:innen im Einzel- oder Gruppensetting durch die

heilpädagogische Fachperson oder Teamteaching, bei dem die SHP gemeinsam mit der Regelklassenlehrperson den Unterricht durchführt (VSA, 2011).

Gelingensfaktoren

Damit die IF gelingen kann orientiert sich die heilpädagogische Fachkraft an einer Didaktik, die intentionalen Charakter hat. Eine Didaktik, die erfragt, welche Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen, um ein angemessen Angebot zu konzipieren, damit die geforderten Inhalte erlernt und die angestrebten Ziele erreicht werden können (Clausen, 2023). Hierbei können Hilfsmittel, wie beispielsweise der Doppelte Förderdiagnostische Kreislauf eingesetzt werden.

Abbildung 4 Doppelte Förderdiagnostischer Kreislauf (Tönnissen, Link, Hengartner, Hövel & Hagmann-von Arx (2024)

Bezüglich Zielerreichung dürfen die Lern- und Förderziele der IF nicht isoliert festgemacht werden und müssen auf die Lernziele des Regelunterrichts abgestimmt sein. Arbeiten die verschiedenen Fachpersonen zudem interdisziplinär zusammen, so werden die Ressourcen nicht nur optimal eingesetzt, sondern nutzen den Kindern und Jugendlichen sowie der Schule als Ganzes (VSA, 2011). Die individuellen IF Massnahmen werden jährlich am schulischen Standortgespräch überprüft (VSA, 2016).

3.1.3 Ressourcenverteilung in den verschiedenen Schulstufen

Die integrative Förderung ist ein verpflichtendes Angebot, dass auf allen Schulstufen der Regelschule angeboten werden muss. Für die Kindergarten- und Primarstufen ist für die IF kantonal ein Minimum an personellen Ressourcen vorgeschrieben, wohingegen auf der Sekundarstufe 1 die Gemeinden Art und Umfang für die IF selbst festlegen (VSA, 2011).

Insbesondere in der Kindergarten- und Primarstufe wird mit präventiver Wirkung schwerpunktmässig ein höherer heilpädagogischer Ressourcenanteil eingesetzt (Walt, Peter, Lienhard, 2017). Nach dem Bildungsbericht Schweiz (SKBF, 2023) ist der Anteil der Schüler:innen, die ein oder mehr individuelle Lernziele haben, im Vergleich zur Primarstufe, am höchsten. Dieser Anteil steigt während der obligatorischen Schulzeit vom 1. bis zum 11.Schuljahr um das Vierfache an.

Walt et al. (2017) weisen darauf hin, dass gleichzeitig der Umfang an Ressourcen zur heilpädagogischer Unterstützung auf der Sekundarstufe 1 abnimmt. Als Grund wird die zusätzliche Differenzierung und Berücksichtigung des Lernstandes durch die verschiedenen Abteilungen (A,B,C) und Anforderungsstufen (I, II und III) der Sekundarstufe 1 genannt. Es ist eine stärkerer Leistungs- und Selektionsorientierung festzustellen. Ein Grund dafür ist der Druck des Arbeitsmarktes, auf den die Sekundarschulen hinarbeiten. Auf dieser Grundlage wird der Bedarf nach integrativen Differenzierungsangeboten weniger gesehen und die Schüler:innen bei Lernschwächen und Verhaltensauffälligkeiten in tiefere Niveaus selektioniert (ebd.).

Hinzu kommt, dass laut Fäh, Gyseler und Ziebrunner (2019) ein Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen herrscht. Im Kanton Zürich sind lediglich 60% der Personen, die integrative Förderung erteilen, ausgebildet. Es befinden sich 20% in Ausbildung zur SHP und 20% sind nicht qualifiziert.

3.1.4 Zuweisung von integrativer Förderung zwischen Primar- und Sekundarstufe 1

Laut Walt et al. (2017) entsteht und verschwindet Förderbedarf nicht plötzlich. Dennoch unterscheidet sich auf der Sekundarstufe 1 die Zuweisung zu integrativen Förderangeboten meistens von der Primarstufe. In der Primarstufe haben die Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf einen definierten IF-Status, während dieser Status in der Oberstufe, auf Grund von äusserer Differenzierung (Abteilungen und Anforderungsstufen), teilweise verloren geht. Dies birgt die Gefahr, dass die integrative Förderung untergeht. Zudem fehlt zwischen Primar- und Sekundarstufe 1 vielfach der Informationsfluss, sodass die Förderung auf der Sekundarstufe erneut evaluiert werden muss (ebd.).

Abbildung 5 Sonderpädagogische Massnahmen und Separationsquote nach Stufe, 2020/21 (Quelle: SKBF, 2023)

3.1.5 Die Rolle der heilpädagogischen Fachperson auf der Sekundarstufe 1

Die Kompetenzanforderungen und Arbeitsfelder der SHP unterscheiden sich auf der Sekundarstufe 1 nicht wesentlich von der Primarstufe. Dennoch herrscht über die Rolle der heilpädagogischen Fachperson auf der Sekundarstufe 1 vielerorts mehr Unklarheit als auf der Primarstufen.

Die Erwartungen an diese Berufsgruppe decken eine grosse Bandbreite ab, an deren Extremen einerseits die Assistenz und auf der anderen Seite die «Superlehrperson für alle Fälle» stehen. Die Rolle der SHP liegt in jedem Fall strukturell quer zur Fachlehrerstruktur. Oft ist es für sie unklar und entsprechend eine grosse Herausforderung, wie sie eine gute Balance zwischen Jugendlichen- und Leistungsorientierung erreichen können. (Walt et al., 2017, S.8)

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es auf der Sekundarstufe 1 bezüglich Schulformen- und -strukturen mehr Heterogenität gibt, als auf der Primarstufe. Diese Ausgangslage wird als möglicher Grund für den Mangel an ausgebildeten heilpädagogischen Fachpersonen mit einem Oberstufenlehrdiplom betrachtet. Stufenfremde SHP mit einem Primarlehrdiplom haben in der Regel einen grösseren inhaltlichen Vorbereitungsaufwand, der zu den beiden Themen Lernschwierigkeiten und herausforderndes Verhalten, welche auf dieser Stufe tendenziell anspruchsvoller sind, dazukommt. Sie sind auf fachlicher und fachdidaktischer Ebene von einer gelingenden Kooperation mit den Fachlehrpersonen abhängig. Aufgrund der knappen Ressourcen werden die wenigen Stunden, die für die SHP gesprochen werden, meist auf viele Klassen verteilt, wodurch die Wirkung der heilpädagogischen Förderung weniger nachhaltig erzielt werden kann (Walt et al., 2017).

3.2 Übergang Schule – Beruf

Der Stufenübergang von Schule zum Beruf wird von Griebel (2004) als eine vertikale Übergangserfahrung beschrieben, die von den Lernenden einen beschleunigten Lernprozess erfordern, indem sie auf verschiedenen Ebenen Anpassungsleistungen erbringen müssen. Pool Maag (2016) beschreibt den Übergang von Schule zum Beruf als sensible Phase, in der Selektions- und Zuweisungsprozesse erfolgen, die ausschlaggebend für einen qualifizierten Ausbildungsabschluss sind. In dieser Entscheidungsphase muss besonders darauf geachtet werden, dass Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf nicht benachteiligt werden. Laut des Amtes für Jugend und Berufsberatung (AJB) gilt es, speziell bei Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf, die vorhandenen Ressourcen, das Entwicklungspotenzial und den persönlichen Unterstützungsbedarf zu klären, die eine Berufsausbildung erfordert, damit, unter Einbezug der individuellen Voraussetzungen, eine realistische Berufswahl verfolgt werden kann (Amt für Jugend und Berufsberatung [AJB], 2024a). Obwohl die Verantwortung für das Finden einer Anschlusslösung bei den Jugendlichen und ihren Eltern liegt, übernimmt die Sekundarschule gemeinsam mit der Berufsberatung eine wichtige Rolle in der

Unterstützung des Berufsfindungsprozesses ein (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2024). Laut Walt et al. (2017) haben die Sekundarschulen den Auftrag die Jugendlichen auf den Übertritt in die Sekundarstufe 2 vorzubereiten; sei dies eine Berufslehre oder eine allgemeinbildenden Option (bspw. Gymnasium). Hinsichtlich des Übertritts in die Berufswelt müssen auch die SHP über Kompetenzen in Bezug auf die berufliche Eingliederung für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf verfügen und mit Möglichkeiten der Berufsberatung und auch derjenigen der Invalidenversicherung (IV) vertraut sein (ebd.). Das 2024 überarbeitete Rahmenkonzept «Zusammenarbeit Berufsberatung und Sekundarschule» der Bildungsdirektion Kanton Zürich (2024) bietet eine umfassende Übersicht über den Berufswahlfahrplan und gewichtet die Weiterführung und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Instanzen.

Die nachfolgende Grafik gibt eine Übersicht über Angebote, die unter Einbezug unterschiedlicher Akteur:Innen für die Begleitung dieser Übergänge beigezogen werden.

Abbildung 6 Übersicht Grundangebot (Häfeli, 2007)

Auf die Angebote innerhalb der beruflichen Grundbildung wird im Kapitel 3.5 «individuelle Begleitung in der beruflichen Grundbildung» eingegangen. Nachstehend sind mögliche Angebote, die während der Sekundarschule auch durch die heilpädagogischen Fachperson initiiert oder empfohlen werden können.

3.2.1 Mentoring Inthaka

Bei Hinweisen auf einen erschwerten Berufsfindungsprozess kann gemeinsam mit der Berufsberatung das weitere Vorgehen eruiert und Massnahmen getroffen werden, wie beispielsweise ein Mentoring durch das vom Amt für Jugend und Berufsberatung

durchgeführte Projekt Inthaka (Häfeli, 2007). Erfahrene Mentor:Innen unterstützen die Jugendlichen beispielsweise beim Optimieren der Bewerbungsunterlagen oder üben Vorstellungsgespräche (AJB, 2024a).

3.2.2 Case Management - Netz2

Das Case Management Berufsbildung (CM BB) richtet sich an Jugendliche mit Mehrfachproblematiken, deren Ausbildungserfolg gefährdet ist (Häfeli, 2017). Laut Häfeli (2017) ist es am effektivsten, wenn mehrfachgefährdete Jugendliche möglichst bald erkannt und frühzeitig interveniert wird. Im besten Falle spätestens im 7. oder 8. Schuljahr. Im Kanton Zürich steht dafür die fallführende Fachstelle Netz2 zur Verfügung (AJB, 2024a).

Über verschiedene Institutionen hinweg halten verschiedene Fachpersonen (Lehrperson, Schulsozialarbeit, Eltern, Berufsberatung, Berufsbildner:innen etc.) die Fäden zusammen und begleiten Jugendliche von der Sekundarstufe bis zum Ausbildungsabschluss (Häfeli, 2017). Die heilpädagogischen Fachpersonen werden im Konzept Case Management des Kanton Zürich nicht explizit erwähnt. Vielmehr wird die Schulsozialarbeit miteinbezogen.

Abbildung 7 Einsatzorte Case Management (Häfeli, 2017)

3.2.3 IV Berufsberatung und Supported Education

Besonders für Jugendliche der Förderstufe 3 mit Sonderschulstatus wird anfangs der zweiten Sekundarstufe eine Anmeldung bei der Invalidenversicherung (IV) empfohlen. Weiter gibt es Angebote wie beispielsweise die IV-Berufsberatung und die Möglichkeiten zu Supported Education, bei der den Jugendlichen ein Coach zur Seite gestellt wird, der sie und den Lehrbetrieb während der Berufsausbildung unterstützt (AJB, 2024a).

3.3 Berufliche Grundbildung

Die berufliche Grundbildung (Berufslehre) wird meist nach einem dualen System durchgeführt. Während drei bis vier Tagen pro Woche findet eine praktische Berufsausbildung in einem Lehrbetrieb statt. Ergänzend wird die Berufsfachschule während ein bis zwei Tagen pro Woche besucht. Um spezifische berufspraktische Fertigkeiten zu vertiefen, die womöglich nicht in allen Lehrbetrieben erlernt werden können, besuchen die Lernenden zudem überbetriebliche Kurse (üK). Dieses duale System ist besonders in der deutschsprachigen Schweiz verbreitet, während in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz auch schulische Vollzeitangebote der beruflichen Grundbildung angeboten werden (EDK, o.D.b). Die berufliche Grundbildung wird in der Schweiz überwiegend im Rahmen des ersten

Arbeitsmarktes⁴ durchgeführt. Sollte aufgrund individueller Einschränkungen eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit die Ausbildung im geschützten Rahmen, dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt⁵, zu absolvieren.

Der zweite Arbeitsmarkt verfolgt das Ziel, Personen mit beeinträchtigter Leistungsfähigkeit eine partizipative Einbindung in das Erwerbsleben zu ermöglichen (AJB, 2024a).

In der beruflichen Grundbildung können drei verschiedene Abschlüsse erlangt werden.

3.3.1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Die drei- bis vierjährige EFZ Lehre richtet sich an praktisch und schulisch begabte Lernende und führt zum Erhalt eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnis. Parallel oder in Anschluss an eine EFZ Ausbildung besteht für schulisch begabte Lernende die Möglichkeit eine Berufsmaturität zu erlangen, welche die Aufnahme für ein Fachhochschulstudium auf der Tertiärstufe ermöglicht.

Die Bildungsziele für eine EFZ Lehre sind in der Verordnung zum Berufsbildungsgesetz und den Bildungsplänen der Berufsverbände geregelt (AJB, 2024a).

3.3.2 Eidgenössisches Berufsattest (EBA)

Die zweijährige EBA Lehre orientiert sich an praktisch begabten Lernenden und führt zum Erhalt eines eidgenössischen Berufsattest. Für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf ist die EBA Ausbildung eine Chance für die berufliche Integration. Laut dem AJB (2024a) zeigt eine Studie, dass rund 80% der EBA Absolvent:innen weiterhin beruflich tätig sind. Zudem steuert rund ein Viertel nach der EBA Lehre auf ein EFZ hin. Die angehängte EFZ Ausbildung wird dann, auf Grund der erbrachten Vorleistungen, meist um ein Jahr verkürzt.

Die Bildungsziele für eine EBA Lehre sind ebenfalls in der Verordnung zum Berufsbildungsgesetz und den Bildungsplänen der Berufsverbände geregelt (AJB, 2024a).

3.3.3 Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)

Die praktische Ausbildung (PrA) Schweiz ist ein ergänzendes Angebot zu den EFZ und EBA Lehren. Diese Ausbildungsform ermöglicht eine praktische Berufsausbildung für Menschen mit einer Beeinträchtigung und Jugendliche, die einen besonders erhöhten Unterstützungsbedarf haben. Die Ausbildung, mitsamt Berufsschule, erfolgt meist intern im Lehrbetrieb (AJB, 2024a).

Der Branchenverband INSOS steht in der Verantwortung für die national einheitlich durchgeführte Praktische Ausbildung. In aller Regel setzt die PrA für die Finanzierung den Anspruch auf eine berufliche Massnahme der Invalidenversicherung voraus (INSOS Schweiz,

⁴ regulärer Arbeitsmarkt in der freien Wirtschaft ohne staatliche Subventionen (AJB, 2024a)

⁵ staatlich subventionierte Arbeitsverhältnisse (AJB, 2024a)

o.D.). Die PrA ist in der Verordnung zum Eidgenössischen Berufsbildungsgesetz nicht aufgeführt und gilt nicht als eidgenössisch anerkannte Ausbildung. Rund 15-20% der Lernenden absolvieren in Anschluss an die PrA eine EBA Lehre (AJB, 2024a).

Tabelle 1 Übersicht über die Abschlüsse der beruflichen Grundbildung. Darstellung in Anlehnung an das Rahmenkonzept zur Zusammenarbeit zwischen Berufsberatung und Sekundarschule (AJB, 2024a)

Ausbildung	PrA	EBA	EFZ
Zuständigkeit	INSOS Schweiz	Bund (Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI)	Bund, SBFI
Ziele	gemäss PrA-Richtlinien und Ausbildungsprogramme	gemäss Bildungsverordnung und Bildungsplan	gemäss Bildungsverordnung und Bildungsplan
Dauer	2 Jahre	2 Jahre	3 – 4 Jahre
Lernorte	Lehrbetrieb im 1. u/o 2. Arbeitsmarkt, PrA-Berufsschule (betriebsintern oder im Verbund) oder allgemeine Berufsfachschule, teilweise üK	Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse (üK)	Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse (üK)
Besonderheiten	kleine Klassen, individuelle Unterstützungsmassnahmen, Supported Education, Integrationsförderung	fachkundige individuelle Begleitung (FiB), Begleit- und Fördermassnahmen, Stützkurse	Begleit- und Fördermassnahmen
Richtungen / Berufe	>80	> 60	> 190
IV-Verfügung	notwendig (sonst muss anderer Kostenträger gefunden werden)	möglich	möglich
Anbieter	primär Institutionen im 2. Arbeitsmarkt, vermehrt auch im 1. Arbeitsmarkt	in der Regel 1. Arbeitsmarkt	in der Regel 1. Arbeitsmarkt
Zielgruppe	Jugendliche mit Beeinträchtigung und erhöhtem Unterstützungsbedarf	praktisch begabte Jugendliche	praktisch und schulisch begabte Jugendliche

3.4 Berufsfachschulen im Kanton Zürich

Laut der Bildungsdirektion Kanton Zürich (2018) zählt der Kanton insgesamt 29 Berufsfachschulen an denen über 200 Berufe unterrichtet werden. Um die Zuteilung zu den Berufsfachschulen entsprechend der Lehrberufe zu optimieren, wurden sogenannte Kompetenzzentren geschaffen. Den jeweiligen Berufsfachschulen wurden Branchen zugeteilt, im Rahmen derer die entsprechenden Ausbildungsberufe angeboten werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018).

In den Berufsfachschulen findet berufskundlicher Unterricht statt, in dem Fachkompetenzen für den gewählten Beruf vermittelt werden und allgemeinbildender Unterricht (ABU), der die persönliche Entwicklung und die Allgemeinbildung der Lernenden fördern soll (MBA, o.D.a). Für Lernende mit Beeinträchtigungen gibt es einige Ausnahmen von speziellen Ausbildungsgängen in spezifischen Berufsfachschulen. Grundsätzlich findet die Sekundarstufe 2 jedoch im integrativen Settings der Zürcher Berufsfachschulen statt, wo Lernende mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam unterrichtet werden erklärt Meier-Poppa (Schellenberg et. al, 2020a).

3.5 Individuelle Begleitung in der beruflichen Grundbildung

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) definiert im Leitfaden «individuelle Begleitung von Lernenden in der beruflichen Grundbildung» aus dem Jahr 2007 Massnahmen und Empfehlungen für die Unterstützung von Jugendlichen, deren Übertritt in die Berufsbildung von Schwierigkeiten begleitet ist. Der Leitfaden stützt sich insbesondere auf Artikel 18 «Berücksichtigung individueller Bedürfnisse» des Berufsbildungsgesetzes (Schweizer Eidgenossenschaft, 2002b). Die individuelle Begleitung richtet sich an Lernende, bei denen Förderbedarf ausgewiesen ist und bei denen der Bildungserfolg ohne entsprechendes Förderangebot in Frage gestellt wird. Es wird an die Eigenverantwortung der Jugendlichen appelliert, denn die individuelle Begleitung basiert auf Freiwilligkeit und verfolgt das Ziel allen, die Bereitschaft zeigen, zu einer erfolgreichen beruflichen Grundbildung zu verhelfen (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie [BBT], 2007).

Im Leitfaden wird als Empfehlung zu Massnahmen die Zuständigkeit bei den Kantonen verordnet. Diese sind dafür zuständig ein systematisches Angebot für individuelle Begleitung einzurichten. Insbesondere die Koordination vom Übergang Ende der Sekundarstufe 1 in die Berufsbildung und den späteren Übergang mit Integration in die Arbeitswelt wird gewichtet. «Die grösste Wirkung wird erzielt, wenn alle Begleitangebote in ein System integriert sind» (BBT, 2007, S.7).

3.5.1 Konzept Beratung – Förderung – Begleitung (BFB)

Im Jahr 2015 gab das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) das Rahmenkonzept zur Beratung-Förderung-Begleitung (BFB) in Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen frei. Darin

wird beschrieben, dass das Bildungsziel 4 der Bildungsdirektion aus dem Jahr 2011 anstrebt, dass möglichst geeignete Bildungs- und Berufsabschlüsse erreicht werden. Im Rahmen der Fördermassnahmen stehen sowohl leistungsstarke Schülerinnen und Schüler als auch Lernende mit Wissensdefiziten oder Lernschwierigkeiten im Zentrum. Die pädagogische Begleitung zielt dabei einerseits auf die Identifikation und Förderung individueller Potenziale und Begabungen ab, andererseits auf die Reduktion lernhemmender Einflüsse sowie auf den Ausgleich bestehender Bildungsdefizite. Dies erfolgt durch eine systematische Beratung, differenzierte Förderung und kontinuierliche Unterstützung der Lernenden (MBA, 2015).

Zur Umsetzung dieses Ziels wurde das entsprechende Rahmenkonzept BFB erstellt. Der Bedarf für ein solches Konzept wird ausserdem darin begründet, dass nach dato bezüglich Beratung, Förderung und Begleitung im Kanton Zürich wenig Koordination zwischen den Berufsschulen herrschte. Zudem wurde auch auf Entwicklungen der Inklusion in der Volksschule Bezug genommen und ein Bedarf für eine systematische Koordination der Nahstelle zwischen Sekundarstufe 1 und 2 als wichtig erachtet (ebd.).

Die Zielsetzung der Beratung, Förderung und Begleitung umfassen folgende Punkte:

- Personen mit Lernschwierigkeiten frühzeitig erfassen und angemessene Unterstützungs- und Förderangebote zur Verfügung stellen
- Besondere Begabungen und Talente erkennen und zu deren Förderung entsprechende Angebote zur Verfügung stellen
- Lernarrangements treffen, die den Ressourcen und Voraussetzungen der Lernenden und den berufsspezifischen Gegebenheiten der Betriebe Rechnung tragen
- Die Bereitschaft für künftiges Lernen und Weiterbildung mit geeigneten Massnahmen und angemessener Grundhaltung fördern
- Präventive Massnahmen treffen und Angebote bereitstellen, um Lehrabbrüche, Unterforderung und Misserfolge beim Qualifikationsverfahren zu verhindern

(Mittelschul- und Berufsbildungsamt, 2015, S.3)

Die Berufsschulen sind in der Verantwortung die Ziele aus dem Rahmenkonzept BFB in einem Schulkonzept umzusetzen. Die Berufsfachschulen werden dazu angehalten die Zuständigkeit und Koordination in den eigens erstellten Schulkonzepten zu regeln (MBA, 2015). Die Schulkonzepte für die BFB sind auf den Websites der jeweiligen Berufsfachschule aufgeschaltet (MBA, o.D.b).

Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulen beinhalten folgende Punkte:

- Erfassung des individuellen Förderbedarfs im ganzen Spektrum der kognitiven und praktischen Voraussetzungen aufgrund vorliegender Informationen bzw. von im Rahmen ihres Auftrages und des Datenschutzes erhobener Daten
- Geeignete Förderangebote als eigene Angebote durchführen oder Lernende in entsprechende Angebote anderer Schulen zuweisen

- Entscheidung über die Dispensation von einzelnen Lektionen zu Gunsten einer optionalen Förderung
- Begleitung und Beratung der Lernenden und Lehrbetriebe gemäss Schulkonzept
- Weiterleitung von Lernenden mit komplexeren Fragestellungen an Dritte bzw. Unterstützung bei der Vermittlung anderer geeigneter Beratungsstellen
- Kommunikation mit den massgeblichen Beteiligten, wenn sich im Rahmen der Abklärungen und Beobachtungen ein Bedarf an besonderer Förderung, Beratung und/oder Begleitung abzeichnet

(Mittelschul- und Berufsbildungsamt, 2015, S.4)

Das Rahmenkonzept BFB vom MBA (2015) weist darauf hin, dass alle Lernenden Zugang zu geeigneten Fördermassnahmen haben, sofern sie für das erfolgreiche Absolvieren der Berufsfachschule darauf angewiesen sind. Die Verantwortung für die Begleitung von Lernenden, die komplexe Mehrfachproblematiken aufweisen und bereits personell oder institutionell betreut werden, obliegt nicht den Berufsfachschulen.

Professionalisierung

Um die Umsetzung der Aufgaben und Kompetenzen einzuhalten werden im Rahmenkonzept BFB Massnahmen zur Professionalisierung empfohlen. Diese enthalten nebst Vorschlägen zu Super- und Intervisionen auch Weiterbildungen im Bereich Förderung und Beratung.

Namentlich werden im Rahmenkonzept für die folgenden Teilbereiche die entsprechenden Weiterbildungen empfohlen (ebd.).

Tabelle 2 Professionalisierung von Fachpersonen in den Bereichen Beratung, Förderung und Begleitung (Eigene Darstellung, 2025)

Teilbereich der Förderung und Beratung	Empfehlung Weiterbildung / Qualifikation
<ul style="list-style-type: none"> • schulinterne Verantwortung für die Abklärung des Förderbedarfs und Planung von Massnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • CAS im Bereich Fördern und Begleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Förderangebote durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> • CAS Methodik des zweisprachigen Unterrichts • Einsatz qualifizierter Drittperson
<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsgespräche durchführen und Verantwortung für Lernbegleitung übernehmen; Begleitung im Rahmen von Fachkundiger individueller Begleitung (FiB) 	<ul style="list-style-type: none"> • CAS Coaching und Lernen mit Jugendlichen, Grundlagen für die FiB • Einsatz qualifizierter Drittperson

3.6 Fördermassnahmen in Zürcher Berufsfachschulen

3.6.1 Unterstützungs- und Förderangebote

Aus dem Evaluationsbericht zum Rahmenkonzept BFB lässt sich entnehmen, dass im Kanton Zürich in fast allen Berufsfachschulen für das gesamte Begabungsspektrum Unterstützungs- und Förderangebote vorhanden sind, wobei Angebote für Lernende mit Schwierigkeiten gegenüber Talentförderung überwiegen. In den individuellen Schulkonzepten zur Beratung, Förderung und Begleitung wird festgelegt in welcher Form die Schulen ihr Unterstützungs- und Förderangebot umsetzen. Manche Schulen bieten spezifische Kurse an, während andere Schulen Lernfoyers und Lernwerkstätte anbieten, die Lerngefässe darstellen, in denen verschiedenem Förderbedarf begegnet wird (Heller & Kammermann, 2019). Nach dem Rahmenkonzept BFB vom MBA (2015) müssen sämtliche Unterstützungs- und Förderangebote einem Angebotstyp mit entsprechender Zielsetzung zugeteilt werden. Als Übersicht über mögliche Unterstützungs- und Förderangebote dient die nachfolgende Tabelle.

Tabelle 3 Übersicht über die Unterstützungs- und Förderangebote an Berufsfachschulen Kanton Zürich. (Eigene Darstellung angelehnt an das Konzept BFB vom MBA (2015))

Stoff- und lernzielorientiertes Angebot	Lernkompetenz- und lernsituationsorientiertes Angebot	interessensgeleitetes Ergänzungsangebot
<ul style="list-style-type: none"> • Förderkurs Grundkompetenzen <ul style="list-style-type: none"> - Lesen - Schreiben - Alltagsmathematik • Sprachförderung <ul style="list-style-type: none"> - Deutsch als Zweitsprache - Fremdsprachen • Förderung berufsrelevanter Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> - Fachwissen - Fachmathematik 	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien • Lern- und Arbeitstechniken • Methoden-, Persönlichkeits- und Präsentationstraining • Gesundheitsprävention (MBA, o.D.b) 	<ul style="list-style-type: none"> • bilingualer Unterricht (bili) • Talentförderung (z.B. Schweizer Jugend forscht) • Vorbereitungskurse auf die Berufsmaturität nach abgeschlossener Lehre (MBA, o.D.b)

Es gilt der Grundsatz der Kooperation. Alles was eine Berufsfachschule nicht selbst anbieten kann, wird in Zusammenarbeit mit anderen Berufsfachschulen angeboten.

3.6.2 Fachkundige individuelle Begleitung (FiB)

Die fachkundige individuelle Begleitung (FiB) ist ein Angebot, welches ausschliesslich von Lernenden in einer EBA Lehre in Anspruch genommen werden kann. In einer EBA Klasse werden in der Regel maximal 12 Lernende beschult (SBFI, 2014). Laut Stern und von Dach (2018) ist die FiB eine Massnahme, um Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten oder sozialen Problemen gezielt Unterstützung zu bieten, wenn der Bildungserfolg und damit einhergehend der erfolgreiche Abschluss der beruflichen Grundbildung gefährdet sind.

Die Umsetzung der FiB wurde im Kanton Zürich an die Berufsfachschulen delegiert, weshalb sie in einem Rahmenkonzept definiert, an den Berufsfachschulen jedoch individuell ausgestaltet werden kann (MBA, 2007). An manchen Berufsfachschulen (28%) wird die FiB vollständig in den Stundenplan integriert. In 34% der Berufsfachschulen gibt es eine Einzelbegleitung, worüber in einem Standortgespräch entschieden wird. In den verbleibenden 38% der Berufsfachschulen wird die FiB als Zusatzlektion im Klassenverband angeboten (Stern & von Dach, 2018). Die FiB erfolgt in der Regel durch Lehrpersonen, die im Rahmen eines CAS (Certificate of Advanced Studies) «Coaching und Lernen mit Jugendlichen, Grundlagen für die FiB» (MBA, o.D.b) qualifizierte Kompetenzen nachweisen (MBA 2015). Die Lehrpersonen sind durch die FiB in engem Austausch mit den Lernenden und evaluieren fortlaufend deren Schulstand und allfälligen Förderbedarf. Die Unterstützung erfolgt entweder durch die Lehrperson selbst oder durch ihre Empfehlung ein Angebot der Berufsfachschule in Anspruch zu nehmen oder eine externe Fachstelle zu konsultieren. Die FiB ist somit in das erweiterte Angebot von Unterstützungs- und Fördermassnahmen eingebettet.

Abbildung 8 Einbettung der FiB in die erweiterten Unterstützungs- und Förderangebote (Stern und von Dach 2018)

Für die FiB werden von den Kantonen finanzielle und strukturelle Ressourcen (z.B. Teamteaching, Lernberatung, ...) gesprochen (MBA, 2007).

3.6.3 Nachteilsausgleich

Das MBA (2023) informiert über den Nachteilsausgleich wie folgt. Der Nachteilsausgleich ist eine spezifische, individuelle Massnahme um Lernenden mit einer Behinderung einen Ausgleich zu ermöglichen und die Chancengleichheit sicherzustellen. Eine Befreiung von Lernzielen ist nicht zulässig, jedoch andere formale Massnahmen. Die gängigsten bewilligten Massnahmen sind Verlängerung der Zeitdauer bei Prüfungen, individuelle Pausen, unterstützende Arbeitsinstrumente (z.B. Seh- und Hörhilfen) oder separate Räumlichkeiten bei Prüfungen. Nach Schellenberg, Hoffmann und Gorgi (2017) ist der häufigste Grund für einen Nachteilsausgleich mit Abstand Legasthenie / Dyslexie gefolgt von ADHS und Dyskalkulie. Für Seh- und Hörbeeinträchtigung sowie psychische Erkrankungen wird von den Lernenden deutlich seltener ein Nachteilsausgleich beansprucht. Nach dem MBA (2023) müssen für den Berufsfachschulunterricht, die überbetrieblichen Kurse sowie für Teilprüfungen und Qualifikationsverfahren (Abschlussprüfung) je ein separater Nachteilsausgleich beantragt werden. Einem Antrag muss zwingend ein Gutachten einer ärztlichen Fachperson oder einer, der Behinderung entsprechenden, Fachstelle beigelegt werden. Wie Schellenberg et. al. (2017) berichten wird der Nachteilsausgleich vorwiegend für das Qualifikationsverfahren und weniger für den Berufsfachschulunterricht eingesetzt. Aus dem Rahmenkonzept zum Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe 2 vom MBA (2024) lässt sich entnehmen, dass Informationen über einen bereits in der Sekundarstufe 1 gewährten Nachteilsausgleich aus Datenschutzgründen nicht an die Sekundarstufe 2 übermittelt werden dürfen. Diese Übermittlung erfolgt über die betroffene Person selbst und liegt dementsprechend auch in der Verantwortung.

3.6.4 Schulsozialarbeit in Berufsfachschulen

Im Sommer 2022 hat der Zürcher Regierungsrat den flächendeckenden Einsatz von Schulsozialarbeit in Berufsfachschulen beschlossen. Die Schulsozialarbeit soll hierbei ein niederschwelliges, freiwilliges Angebot darstellen, das insbesondere frühzeitig etwaig ungünstigen Entwicklungen entgegenwirkt (Kanton Zürich, 2023). Die Schulsozialarbeit widmet sich nicht an fachinhaltliche, schulischen Themen. Das zentrale Arbeitsformat der Schulsozialarbeit ist die Beratung von Einzelpersonen oder ganzen Gruppen mit Fokus auf die Behandlung von Schwierigkeiten in der sozialen und persönlichen Entwicklung, um die Lebenskompetenzen der Betroffenen zu fördern. Lernende sowie deren Erziehungsberechtigten, als auch Lehrpersonen und Schulleitungen können eine Beratung durch die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen, schreibt das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) im Fachkonzept zur Schulsozialarbeit (AJB, 2024b).

Das AJB (2024b) führt im Fachkonzept zudem den Begriff der Schulsozialpädagogik auf, deren Ausrichtung stark an die Heilpädagogik angelehnt ist. Die Schulsozialpädagogik legt ihren Fokus insbesondere auf wünschenswertes (Lern-)verhalten und wird innerhalb der

regulären Unterrichtssequenzen eingesetzt. Eine enge Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen und Lehrpersonen wird dabei empfohlen. Schulsozialpädagogik wird bisher im Rahmen des Projekts «ME flex» (Mittleinsatz flexibler gestalten) in Volksschulen geprüft.

Die Integration der Schulsozialarbeit in Berufsfachschulen befindet sich noch im Aufbau und bedarf weiterhin einer kontinuierlichen Beobachtung hinsichtlich ihrer Entwicklung und Wirksamkeit.

3.7 Forschungsstand in der beruflichen Grundbildung

Dieses Kapitel befasst sich, ergänzend zum Kapitel 1.6 «Gegenwärtige Bildungsforschung», mit den aktuellen Evaluationen zu bestehenden Konzepten und Angeboten in der beruflichen Grundbildung auf der Sekundarstufe 2 und dem Übertritt ins Erwerbsleben.

3.7.1 Evaluationsbericht Rahmenkonzept Beratung – Förderung – Begleitung

Heller und Kammermann (2019) verschriftlichten im Evaluationsbericht die Ergebnisse aus der Umsetzung von Massnahmen aus dem 2015 eingeführten Rahmenkonzept Beratung – Förderung – Begleitung vom MBA und ermittelten die Wirksamkeit der individuellen Schulkonzepte und den verbleibenden Bedarf. Sie betonen darin, dass manche Berufsfachschulen zum Befragungszeitpunkt im ersten Umsetzungsjahr des Schulkonzepts waren, während andere bereits mehrjährige Erfahrung machen konnten. Aus diesem Grund sind die gewonnenen Aussagen betreffend der konkreten Beurteilung zur Umsetzung mit Vorbehalt zu bewerten. Grundsätzlich lässt sich nach Heller und Kammermann (2019) allerdings festhalten, dass das Rahmenkonzept von keiner Berufsfachschule in Frage gestellt wurde und die individuellen Schulkonzepte die Eckpunkte aus dem Rahmenkonzept abdecken.

In Bezug auf Früherfassung und Diagnostik werden die Themen Lernschwierigkeiten und Leistungsdefizite in allen Schulkonzepten abgebildet, wobei die Erfassung in jeder Schule individuell verläuft. Während sich manche Berufsfachschulen vorwiegend auf Noten und unerwünschtes Verhalten stützen, setzen andere Schulen für die gezielte Diagnostik und Förderung des Begabungspotentials auf umfangreiche Erfassungskonzepte. Die frühzeitige Erkennung besonders begabter Jugendlicher hat nicht in allen Schulen oberste Priorität.

Bestehende Unterstützungs- und Förderangebote wurden systematisch evaluiert und strukturiert. In manchen Schulen wurden neue Angebote (Lernberatung, Lernfoyer, ...) entwickelt. Besonders in der Sprachförderung (inkl. Deutsch als Zweitsprache) wurden vielerorts neue Angebote geschaffen, da in diesem Bereich ein zunehmender Bedarf festgestellt wurde. Hierbei wird allerdings auch an die entsprechende Weiterbildung der Lehrpersonen appelliert, um geeignete Massnahmen integriert im Unterricht einzusetzen. Die

meisten Berufsfachschulen gaben an, dass der Erfolg der Angebote durch die Noten der Lernenden und deren Verhalten im Unterricht sichtbar ist. Es kann allerdings keine Aussage über den Zusammenhang zwischen Förderangeboten und Erfolg oder Misserfolg beim Qualifikationsverfahren getroffen werden.

Ausstehend bleibt die Bestrebung nach schulübergreifender Koordination und Kooperation, um Angebote zwischen den Berufsfachschulen noch besser zu nutzen.

In finanzieller Hinsicht teilen zudem die meisten Schulen mit, dass die monetären Ressourcen knapp sind und die Angebote dementsprechend adaptiert werden. Allerdings musste keine Schule aus finanziellen Gründen Angebote streichen.

3.7.2 Enhanced Inclusive Learning (EIL) Studie

Das Forschungsprojekt Enhanced Inclusive Learning (EIL) untersuchte von 2018 – 2020 den Einsatz von Nachteilsausgleich und weiteren unterstützenden Massnahmen für Jugendliche mit Beeinträchtigung auf der Sekundarstufe 2. Zu diesem Zeitpunkt gab es vergleichsweise wenig Unterstützungs- und Fördermassnahmen für Lernende mit Beeinträchtigung (Schellenberg, Pfiffner, Krauss, de Martin & Georgie-Tscherry, 2020b). Aus den Ergebnissen der EIL Studie ist ein Leitfaden für Lehrpersonen, Ausbildungsverantwortliche und weitere Fachpersonen entstanden, der Sensibilisierung und Handlungsstrategien für den Umgang mit Beeinträchtigung vorstellen (Schellenberg et al., 2020a). Die drei Hauptkapitel aus dem Leitfaden werden nachfolgend zusammengefasst.

Umgang mit Beeinträchtigung im Schulhaus

In der EIL Studie von Schellenberg et al. (2020b) zeigt sich folgendes. Etwas mehr als jeder vierte Jugendliche und junger Erwachsene (27.1%) der Sekundarstufe 2 berichtet in unterschiedlicher Form von einer Beeinträchtigung. Rund jeder Fünfte (21.9%) zeigte dabei Hinweise auf psychische Auffälligkeiten. Schellenberg et al. (2020a) legen dar, dass auf Grund der Beeinträchtigung Schwierigkeiten in der Anforderungsbewältigung und ein geringeres Wohlbefinden in Schule und Betrieb auftreten können, was sich in verminderten schulischen Leistungen widerspiegelt. Diese erhöhte Belastung kann zu Stimmungsschwankungen, Motivationslosigkeit und Unkonzentriertheit führen, was die Bewältigung der schulischen Anforderungen zusätzlich erschwert. Die Autor:innen des Leitfadens empfehlen daher wärmstens verstärkte Sensibilisierung um Vorurteile gegenüber diesem Thema abzubauen und einen Bewusstseinswandel zu erlangen. Das Lehrpersonal muss entsprechend informiert, geschult und bestenfalls durch eine Fallberatung unterstützt werden. Dafür müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit bei den Lehrpersonen kein zusätzlicher Druck entsteht. Schellenberg et al. (2020a) betonen weiter, dass der Übergang zwischen Bildungsstufen eine kritische Phase darstellen, die von Betroffenen und Begleitenden sorgfältig geplant werden soll. Es wird empfohlen, dass Fachpersonen der Schulischen

Heilpädagogik auf der Sekundarstufe 1 frühzeitig Kontakt zur verantwortlichen Person der nachfolgenden Bildungsstufe aufnehmen. Dafür müssten die Erziehungsberechtigten und die Lernenden ihr Einverständnis geben, damit keine Datenschutzverletzungen erfolgen. Denkbar wäre auch, dass heilpädagogische Fachpersonen als Referenten bei Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrpersonen der Sekundarstufe 2 auftreten, um über Behinderung und Diversität zu informieren.

Verschiedene Schulen bieten unterschiedlichen Unterstützungsgefässen an, um Lernenden mit Beeinträchtigungen Hilfe zu bieten. Die nachfolgende Abbildung aus der EIL-Studie (Schellenberg et al., 2020b) zeigt die Häufigkeit der genutzten Unterstützungsangebote nach Beeinträchtigungsform. Dabei werden unter körperlichen Beeinträchtigungen auch chronische Krankheiten gefasst.

Abbildung 9 Häufigkeit der genutzten Unterstützungsangebote nach Art der Beeinträchtigung (Schellenberg et al., 2020b)

Im Leitfaden zur Studie von Schellenberg et al. (2020a) wird beschrieben, dass es nicht an mangelnden Unterstützungsangeboten fehle. Diese seien jedoch vor allen Dingen im schulischen und weniger im Setting der Ausbildungsbetriebe bekannt. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass Jugendliche es teilweise als grosse Hürde empfinden, ein entsprechendes Angebot anzunehmen. Es wird vermutet, dass manche Jugendliche trotz Bedarf kein entsprechendes Unterstützungsangebot besuchen, da sie sich in der Sekundarstufe 2 in einem weniger kontrollierten und selbstverantwortlicheren Rahmen befinden, als auf der Sekundarstufe 1. Eine vertrauensvolle, gute Beziehung zwischen Lehrpersonen, Berufsbildner:innen und Lernenden kann hier massgebend sein.

Inklusive Didaktik im Unterricht

In der EIL-Studie wird betont, dass inklusive Didaktik alle Lernenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen adressiert, unabhängig davon ob eine formelle Diagnose vorliegt. Es geht darum Barrieren im Unterricht systematisch abzubauen und Vielfalt aktiv zu gestalten (Schellenberg et al., 2020b). In der Studie fällt auf, dass die Grundhaltung gegenüber Lernenden mit Beeinträchtigung positiv ist und der Wille zur Förderung vorhanden ist. Der konkreten Umsetzung stehen allerdings häufig Zeitdruck und fehlende Infrastruktur entgegen. Zudem werden Lernende mit Beeinträchtigung auf der Sekundarstufe 2 von Lehrpersonen unterrichtet, die über keinen sonderpädagogischen Hintergrund verfügen (Schellenberg et al., 2020a)

Aus den Befragungen geht hervor, dass auf Grund der allgemeingeltenden Lernziele für alle, die individualisierte Didaktik nur beschränkt möglich ist. Es liegen wenige Kenntnisse über Methoden vor, die unterstützend für alle Lernenden eingesetzt werden können, ohne dabei die Lernziele zu verändern. Als ein wichtiges Element der inklusiven Didaktik wird die Sprache erwähnt (Schellenberg et al., 2020b). Laut Schellenberg et al. (2020a) achten 90% der Lehrpersonen auf Klarheit in Sprache und Gestaltung von Texten und Prüfungspapieren. Bei komplexen Inhalten sind 80% der Lehrpersonen bemüht, diese zu visualisieren und zur gegenseitigen Unterstützung Lerntandems zu bilden. Die Binnendifferenzierung (Anbieten unterschiedlicher Niveaus und Zeitdauer für die Bearbeitung von Aufgaben, Förderung verschiedener Lernstrategien) sowie der Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln, besonders im Bereich Lesen und Schreiben, ist vielerorts weiter ausbaufähig.

Jugendliche mit Nachteilsausgleich

Gemäss der EIL-Studie, bei der 907 Lernende der Sekundarstufe 2 befragt wurden, verfügten 60 Jugendliche (6.6% der Gesamtstichprobe) über einen Nachteilsausgleich.

Die häufigsten Gründe für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs waren Lese-Rechtschreibstörungen (Legasthenie) (61,7%), ADHS (18,3%) und körperliche Beeinträchtigungen (15%).

Die Umsetzung für Fördermassnahmen durch den Nachteilsausgleich wird von den Schulen verschieden beurteilt. Manche Massnahmen seien mühelos umsetzbar, während andere Massnahmen die Lehrpersonen an ihre Grenzen stossen. Gegenüber dem Nachteilsausgleich werden von den Lehrpersonen Bedenken geäussert, dass es einerseits zu einer Bevorzugung der Lernenden kommen kann und die Lernenden andererseits darin gehemmt werden eigene Strategien zu entwickeln (Schellenberg et al., 2020b). Auch Lernende sind mit Unsicherheiten konfrontiert, da sie keinen zusätzlichen Aufwand und eine Sonderbehandlung erhalten möchten. Zudem befürchten manche, dass ihre Beeinträchtigung exponiert wird (Schellenberg et al. 2020a). Im Leitfaden wird daher explizit empfohlen, dass Klarheit und Abläufe des Kommunikationsprozesses geklärt werden und sich diese nicht nur auf die Beziehung

zwischen Lernendem, Lehrperson und Ausbildnern, sondern auf das gesamte Umfeld beziehen (Schellenberg et al., 2020a). Die Klasse wird hinsichtlich der Akzeptanz von Nachteilsausgleichsmassnahmen als relevant eingeschätzt (Schellenberg et al. 2020b). Weiter wird angefügt, dass Lernende durch die Massnahmen des Nachteilsausgleichs die Möglichkeit erhalten ihr Leistungspotenzial zu zeigen. Dieses Verständnis begünstigt eine positive Einstellung gegenüber dem Nachteilsausgleich (ebd.).

3.8 Ausblick weitere Forschung

Das Forschungskonzept Berufsbildung 2025-2028 vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2024c) gibt an, was der Bund in dieser Periode im Bereich der Berufsbildung erforschen will. Die prioritären Themen und Forschungsschwerpunkte sind Verbundpartnerschaften, Integration und Chancengleichheit, lebenslanges Lernen sowie Lernen und Lehren in der Berufsbildung.

4 Ergebnisse aus der Theoretischen Auseinandersetzung

Auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung lassen sich erste Erkenntnisse hinsichtlich der Fragestellung darlegen.

Die Fragestellung prüft, inwiefern seitens Berufsfachschulen und Lernenden ein Bedarf an einem heilpädagogischen Angebot besteht und inwiefern sie vom Einsatz heilpädagogischer Angebote und Fachpersonen profitieren könnten. Die gewonnenen Inhalte wurden in einen gemeinsamen Kontext gesetzt und in diesem Kapitel zusammengefasst aufgeführt. Wenn nicht anders ausgewiesen, wird in diesem Abschnitt ausschliesslich auf bereits verwendete Informationen und Quellen in dieser Arbeit Bezug genommen.

4.1 Etablierung von inklusiver Bildung

Die Volksschule, sowie die Berufsfachschulen befinden sich hinsichtlich der Integration von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf seit Jahren in einer Entwicklung, die besonders in den vergangenen zwanzig Jahren Aufschwung erlangte. Auf politischer Ebene hat die Inkraftsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes 2004 und die Anerkennung der UN-Behindertenrechtskonvention 2014 massgeblich dazu beigetragen, dass sich die Schulen in Fragen der Inklusion zu entsprechenden Massnahmen verpflichteten (vgl. Kapitel 2.2). Diverse Rahmenkonzepte und Leitfäden dienen seither als Richtlinien zur Umsetzbarkeit der Inklusion von Schüler:innen mit Beeinträchtigung. Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung von Richtlinien und Rahmenkonzepten auf die in dieser Arbeit Bezug genommen wurde.

Tabelle 4 Übersicht Richtlinien und Rahmenkonzepte (eigene Darstellung, 2025)

2002	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 18 "Berücksichtigung individueller Bedürfnisse" (BBG, 2002)
2004	<ul style="list-style-type: none"> • Inkraftsetzung Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG, 2004)
2007	<ul style="list-style-type: none"> • Leitfaden für die individuelle Begleitung von Lernenden in der beruflichen Grundbildung (BBT, 2007) • Kantonales Rahmenkonzept fachkundige individuelle Begleitung (MBA, 2007)
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Anerkennung der UN-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK, 2014)
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kantonales Rahmenkonzept Beratung-Förderung-Begleitung BFB (MBA, 2015)
2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kantonales Rahmenkonzept Nachteilsausgleich (MBA, 2024) • Kantonales Rahmenkonzept Zusammenarbeit Berufsberatung und Sekundarschulen (AJB, 2024b)

Die in den vergangenen Jahren etablierten Konzepte und darin definierten Handlungsanweisungen deuten auf eine Antwort zur Zielerreichung einer inklusiven Bildung hin. Der Ausbau von Unterstützungs- und Förderangeboten lassen deutlich erkennen, dass in der Vergangenheit ein Bedarf an sonderpädagogischen Massnahmen festgestellt und darauf entsprechend reagiert wurde. Die Evaluation des Rahmenkonzepts BFB bestätigt die Notwendigkeit und Wirksamkeit der eingeführten Unterstützungsangebote an Berufsfachschulen im Kanton Zürich. Gleichzeitig weist sie indirekt auf einen bestehenden Bedarf an heilpädagogischer Fachkompetenz hin, insbesondere im Kontext der fachkundigen individuellen Begleitung. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden und die Qualität der Unterstützung zu gewährleisten ist der Einsatz qualifizierter Fachpersonen sowie deren gezielte Weiterbildung von zentraler Bedeutung.

4.2 Schnittmenge Heilpädagogik und Berufsfachschulen

Nimmt man die auferlegten Ziele, Kompetenzen und Förderangebote aus dem Rahmenkonzept BFB und stellt es den Handlungsfelder der heilpädagogischen Fachpersonen gegenüber, lässt sich eine signifikante Schnittmenge feststellen, die folgende Punkte beinhaltet.

Tabelle 5 Schnittmenge Heilpädagogik und Berufsfachschulen (eigene Darstellung)

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • frühzeitige Erfassung von Lernschwierigkeiten • Begabungen und Talente erkennen • Lernarrangements treffen, die den Ressourcen und Voraussetzungen der Lernenden Rechnung tragen • angemessene Unterstützungs- und Förderangebote zur Verfügung stellen • präventive Massnahmen treffen und Angebote bereitstellen, um Unterforderung und Misserfolge zu verhindern
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung des individuellen Förderbedarfs im ganzen Spektrum der kognitiven und praktischen Voraussetzungen aufgrund vorliegender Informationen bzw. von im Rahmen ihres Auftrages und des Datenschutzes erhobener Daten • Geeignete Förderangebote als eigene Angebote durchführen oder Lernende in entsprechende Angebote zuweisen • Begleitung und Beratung der Lernenden und dem • Weiterleitung von Lernenden mit komplexeren Fragestellungen an Dritte bzw. Unterstützung bei der Vermittlung anderer geeigneter Beratungsstellen • Kommunikation mit den massgeblichen Beteiligten, wenn sich im Rahmen der Abklärungen und Beobachtungen ein Bedarf an besonderer Förderung, Beratung und/oder Begleitung abzeichnet
Bereiche von Förderangeboten	<ul style="list-style-type: none"> • allgemeines Lernen (z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lern- und Problemlösestrategien) • Schreiben und Lesen • mathematisches Lernen • Umgang mit Anforderungen (z.B. Motivation, Aufgabenverbundenheit, Steuerung des eigenen Verhaltens) • Unterforderung bei Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägten Begabungen • Umgang mit Menschen (Sozial- und Verhaltenskompetenz)

Die Berufsfachschulen im Kanton Zürich weisen ein umfangreiches Unterstützungs- und Förderangebot auf, dass dem heilpädagogischen Angebot der Volksschulen in keiner Weise nachsteht (vgl. Kapitel 3.1.2 und 3.6.1). Dies lässt darauf schliessen, dass dem Bedarf an einem heilpädagogischen Angebot in den Zürcher Berufsfachschulen zumindest konzeptionell breit abgestützt begegnet wird. Über die Umsetzung und Wirksamkeit des bestehenden Angebotes wird im empirischen Teil dieser Arbeit (vgl. Kapitel 5) weiter eingegangen.

4.3 Personelle Ressourcen

Ein Unterschied zwischen Volks- und Berufsfachschulen besteht im personellen Einsatz zur sonderpädagogischen Diagnostik und Förderung. Während heilpädagogische Fachpersonen über ein vertieftes sonderpädagogisches Fachwissen und Handlungsstrategien verfügen und den Regelschullehrpersonen beratend zur Seite stehen, werden Lernstandeserfassungen und Zuweisungen zu Förderangeboten an den Berufsfachschulen meist von den Klassenlehrpersonen initiiert (vgl. Kapitel 3.5.1). Alleinige Lehrpersonen der fachkundig individuellen Begleitung werden dazu angehalten, eine Weiterbildung im Bereich «Coaching und Lernen mit Jugendlichen, Grundlagen für die FiB» zu absolvieren (vgl. Kapitel 3.5.2)

4.4 Entwicklungspotenzial in der inklusiven Didaktik

Aus den Ergebnissen der EIL Studie (vgl. Kapitel 3.7.2) lässt sich entnehmen, dass die Lehrpersonen offen und bemüht sind eine inklusive Didaktik umzusetzen. In erster Linie wird dabei besonders Rücksicht auf Sprache und Gestaltung sowie Visualisierung komplexer Inhalte genommen. Wie erwähnt sind die sonderpädagogischen Möglichkeiten hinsichtlich Binnendifferenzierung und Einsatz von elektronischen Hilfsmittel, besonders im Bereich Lesen und Schreiben jedoch noch nicht ausgeschöpft. Ebenso wird dem Einsatz vom Nachteilsausgleich seitens Lehrerschaft und Lernenden teils kritisch begegnet. Aufklärung und Sensibilisierung zur Verringerung von Vorurteilen gegenüber einem Nachteilsausgleich wären hilfreich, da der Nachteilsausgleich die Sichtbarkeit des Leistungspotenzial von Lernenden und dadurch die Chancengleichheit ermöglicht. In Bezug auf die eingangs erläuterte Überlastung der Berufsfachschulen und dem gesteigerten Bedarf an Sprachförderung könnte hier womöglich von vertieftem Fachwissen Schulischer Heilpädagog:innen profitiert werden.

Es bleibt die Frage bestehen, weshalb keine heilpädagogischen Fachpersonen in den Berufsfachschulen eingesetzt werden. Eine mögliche Begründung bezieht sich auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten auf der bildungspolitischen Ebene. Während die Volksschulen kantonale und kommunale geregelt werden, obliegen die Berufsfachschulen den Regelungskompetenzen des Bundes, was den Handlungsspielraum der einzelnen Berufsfachschulen einschränkt. Der zweite, wahrscheinlichere Grund stützt sich auf den Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen, der sich in der Volksschule stark bemerkbar macht (vgl. Kapitel 3.1.4). Wenn in der Sekundarstufe 1 die Stellen der Schulischen Heilpädagog:innen zu 20% aus unausgebildetem Personal besetzt sind, stellt es sich als eine Schwierigkeit dar, in der nachfolgenden Bildungsstufe heilpädagogisches Fachpersonal einzusetzen. Gleichzeitig unterstreicht dieser Mangel den bestehenden Bedarf an adäquater heilpädagogischer Unterstützung.

4.5 Transfer zwischen Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2

Die Zuständigkeiten der Heilpädagogik wird mit dem Austritt der Sekundarstufe 1 aufgehoben und findet auch konzeptionell keine weitere Erwähnung in den Rahmenkonzepten der Berufsfachschulen. Während der Übergangsphase rückt die Funktion der Heilpädagogik in den Hintergrund und andere Fachpersonen übernehmen die Begleitung von Jugendlichen mit vertieftem Förderbedarf. Besonders bei mehrheitlich gefährdeten Jugendlichen übernimmt mittels eines Case Managements die Schulsozialarbeit die begleitende Rolle (vgl. Kapitel 3.2). Wie die Abbildung 5 (vgl. Kapitel 3.1.3) zeigt, steigt der Anteil an Jugendlichen, die einen oder mehrere angepasste Lernziele haben, von Primar- bis zur Sekundarstufe 1 um das Vierfache an. Obwohl die Anforderungen an die Lernenden durch die Wahl des Lehrberufes und des angestrebten Abschlusses EBA oder EFZ variieren, verschwindet Förderbedarf nicht ohne Weiteres. Im Leitfaden zur EIL-Studie wird daher empfohlen, dass Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik frühzeitig den Kontakt zur nachfolgenden Bildungsstufe aufnehmen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es standardisierte Zuweisungen in Bezug auf Leistungsstand und Förderbedarf zwischen Volks- und Berufsfachschulen gibt. Ein systematisch festgelegter, Informationstransfer zwischen Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 könnte unterstützend sein, um eine möglichst nahtlose individuelle Förderung zu ermöglichen.

4.6 Implementierung der Schulsozialarbeit und Heilpädagogik

Wie in Kapitel 3.6.4 beschrieben, erfolgt seit 2022 die flächendeckende Implementierung der Schulsozialarbeit in Berufsfachschulen. Dadurch wurden Ressourcen für ein Beratungsangebot zur Verfügung gestellt, welche nicht nur die Lernenden, sondern auch die Berufsschullehrpersonen und das erweiterte schulische Umfeld entlasten soll.

Inhaltlich überschneidet sich die Schulsozialarbeit mit der Heilpädagogik in Bereichen der Förderung, insbesondere bei Schüler:innen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Beide Disziplinen verfolgen das Ziel die Teilhabe am schulischen sowie gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Während die Heilpädagogik, durch individuelle Diagnostik und Förderplanung, ihren Schwerpunkt auf die Förderung von Menschen mit Entwicklungsstörungen oder Beeinträchtigungen legt, richtet sich die Schulsozialarbeit stärker an die gesamte Schülerschaft. Ihr Fokus liegt auf der Prävention sozialer Probleme, der Krisenintervention sowie der Unterstützung im sozialen und emotionalen Bereich.

Die Implementierung eines heilpädagogischen Beratungsangebots könnte in Berufsfachschulen ein ergänzendes Gefäss zur Schulsozialarbeit darstellen. Mögliche Handlungsempfehlungen dazu, werden im Kapitel 8.2 beschrieben.

5 Empirischer Teil

In Diekmann (2016) wird der Zweck empirischer Forschung klar umrissen. Die empirische Forschung dient dazu in systematisch kontrollierter und methodisch geleiteter Weise Erkenntnisse über die Realität zu gewinnen, um Hypothesen zu generieren oder zu prüfen. Im empirischen Teil dieser Arbeit werden Ergebnisse aus der qualitativen Forschung dargelegt, um die Fragestellung in Bezug auf die Umsetzung heilpädagogischer Angebote innerhalb der Berufsfachschulen aus Sicht der Lernenden und Berufsschullehrpersonen zu prüfen. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Übersicht über den Kreislauf empirischer Forschung nach Koch und Ellinger (2015).

Abbildung 10 Kreislauf empirischer Forschung (Koch & Ellinger, 2015)

5.1 Forschungsmethodik

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurde die qualitative Forschung gewählt, weil dieses Verfahren differenzierte Aussagen, Motive und Stellungnahme zu einem Thema ermöglicht. (Moser, 2003). Nach Flick, von Kardoff und Steinke (2017) orientiert sich die qualitative Forschung an einer fall- oder kategorieorientierten Analyse als Ausgangspunkt, bei der die Perspektiven von Beteiligten aus dem Kontext des Alltagsgeschehens ermittelt werden. Die

qualitative Inhaltsanalyse befolgt dabei das Prinzip der Offenheit und des Verstehens als Erkenntnisprinzip und hat eher eine hypothesengenerierende, als eine hypothesenprüfende Funktion. Für die qualitative Inhaltsanalyse wird die methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Kommunikationsinhalten wie Audioaufnahmen, Texten, Videos und anderen vorgenommen (ebd.). Die gewonnenen Aussagen und Sichtweisen können einander gegenübergestellt werden und Abweichungen sowie Schnittmengen eruiert und neue Theorien gebildet werden (Moser, 2003). Insbesondere zum Thema Heilpädagogik in Berufsfachschulen sind Erfahrungen und Meinungen von Betroffenen wichtig, damit ein gesamtheitliches Bild über das aktuelle Angebote, vorhandene Stolpersteine und das Entwicklungspotenzial erfasst werden können. Die empirische Forschung in dieser Arbeit verfolgt kein repräsentatives Ziel, sondern stellt die Ergebnisse in exemplarischen Kontext dar.

5.2 Forschungsinstrument

Als Forschungsinstrument zur qualitativen Inhaltsanalyse wurden Interviewleitfäden erstellt. Laut Flick (2022) eignen sich Leitfadeninterviews um subjektive Sichtweisen von Befragten zu rekonstruieren. Das Leitfadeninterview ermöglicht eine strukturierte und dennoch offene Gesprächsführung, die Raum für Vertiefung zulässt. Das Leitfadeninterview ermöglicht sowohl Vergleichbarkeit, als auch Flexibilität für individuelle Aussagen. Moser (2003) weist allerdings darauf hin, dass die Leitfragen zu Zwecken der Vergleichbarkeit in jedem Interview möglichst ähnlich zu stellen sind.

5.2.1 Konstruktion des Fragenkatalogs zum Leitfadeninterview

Die erstellten Interviewleitfäden wurden dem Leitthema «Heilpädagogik in Berufsfachschulen» zugewiesen. Zur Generierung der Leitfragen wurde der Fragebogen aus der EIL Studie (Schellenberg et al., 2020b) zur Hilfe genommen, der das Wohlbefinden, Anforderungsbewältigung und Unterstützungsbedarf auf der Sekundarstufe 2 ermittelte. Der Fragebogen wurde für diese Arbeit persönlich von C. Schellenberg ausgehändigt, weshalb keine spezifizierte Quellenangabe möglich ist. Weiter wurde das Konzept BFB vom MBA (2015) für die Entwicklung von Leitfragen beigezogen, da dieses konkrete Umsetzungsziele und Aufgaben für ein sonderpädagogisches Angebot an den Berufsfachschulen definiert.

Es wurden für die Befragung der Lernenden und der Befragung der Berufsschullehrpersonen zwei unterschiedliche Interviewleitfäden angewendet (vgl. Anhang 1 und 2), die sich inhaltlich in den meisten Bereichen überschneiden. Innerhalb der beiden Fragebögen wurden die Leitfragen verschiedenen Kategorien zugeteilt. Die Fragebögen enthalten Hauptleitfragen und vertiefende Nebenfragen. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Kategorien und gibt eine Übersicht darüber, welche Kategorien in welchen Fragebögen erfragt oder ausgelassen wurden.

Tabelle 6 Übersicht Kategorien aus den Interviewleitfäden für Lernende und Berufsschullehrpersonen (eigene Darstellung)

Kategorie	Lernende	Berufsschullehrpersonen
1. Unterstützung durch Heilpädagogische Fachperson in der Volksschule	erfragt	nicht erfragt
2. Erfassung Schulleistungsniveau	erfragt	erfragt
3. Erfassung Förderbedarf	indirekt erfragt via Kategorie 2	erfragt
4. Methodisch – didaktisches Vorgehen	erfragt	erfragt
5. Unterstützungsbedarf innerhalb des Unterrichts (u.a. durch heilpädagogische Fachperson)	erfragt	erfragt
6. Unterstützungs- und Förderangebote für Lernende	erfragt	erfragt
7. Zuweisung zu Fördermassnahmen	erfragt	erfragt
8. Inanspruchnahme eines heilpädagogischen Beratungsangebotes	erfragt	erfragt
9. Einbezug weiterer Fachstellen	erfragt	erfragt
10. Gegenüberstellung EBA / EFZ	nicht erfragt	erfragt
11. Professionalisierung	nicht erfragt	erfragt

5.3 Stichprobe

Die Stichprobe wurde aus Personen in Berufsfachschulen im Kanton Zürich zusammengestellt. Zum Zweck der Anonymität wird auf die expliziten Angaben zu den Berufsfachschulen und auf die Bezeichnungen der Lehrberufe verzichtet.

Auf die Nennung von Alter und Geschlecht wurde bewusst verzichtet, da diese Faktoren in der bisherigen Arbeit und der theoretischen Auseinandersetzung nicht berücksichtigt wurden.

5.3.1 Zielgruppe Lernende

Um die Sichtweisen der Lernenden abzubilden wurden insgesamt sechs Lernende aus drei verschiedenen Berufsfachschulen im Kanton Zürich befragt. Die Zielgruppe Lernende setzte sich aus drei Jugendlichen in einer EBA und drei Jugendlichen in einer EFZ Ausbildung zusammen. Fünf der sechs Jugendlichen erhielten in der Volksschule Unterstützung durch heilpädagogische Fachpersonen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. Die sechs

Jugendliche waren zum Zeitpunkt der Befragung im 2.Semester des 1.Ausbildungsjahres. Es wurde als sinnvoll erachtet Jugendliche aus dem 1.Ausbildungsjahr zu befragen, weil der Übertritt in die Sekundarstufe 2 erst vor ein paar Monaten erfolgte.

Im Folgenden werden die sechs Lernenden mit «Lern.» abgekürzt. Jedem Lernenden wurde ein Buchstabe von A-F zugeteilt, sodass es möglich bleibt die Aussagen den jeweiligen Personen zuzuordnen.

Abschluss EFZ	Abschluss EBA
<ul style="list-style-type: none"> • Lern. A • Lern. B • Lern. C 	<ul style="list-style-type: none"> • Lern. D • Lern. E • Lern. F

5.3.2 Zielgruppe Berufsschullehrpersonen

Bei der Zielgruppe Berufsschullehrperson wurden drei Lehrperson aus drei unterschiedlichen Berufsfachschulen befragt. Alle drei Berufsschullehrpersonen unterrichten sowohl Lernende in einer EBA Ausbildung sowie in einer EFZ Ausbildung und sind in allen Lehrjahren aktiv. Eine Lehrpersonen ist Fachlehrpersonen, während die beiden anderen allgemeinbildenden Unterricht (ABU) erteilen. Durch die Arbeit in EBA Klassen, haben alle drei Lehrpersonen Erfahrung in der fachkundigen individuellen Begleitung. Die Berufsschullehrpersonen werden nachfolgend mit «BSLP» abgekürzt. Jeder Berufsschullehrperson wurde eine Zahl 1-3 zugeteilt, sodass es auch hier möglich bleibt, Äusserungen den jeweiligen Personen zuzuordnen. Diese Zuordnung verfolgt in erster Linie den Zweck, dass Einzel- und Mehrfachnennungen eruiert werden können.

Als Besonderheit ist zu nennen, dass die BSLP 3 die Weiterbildung CAS «Coaching und Lernen mit Jugendlichen, Grundlagen für die Fachkundige individuelle Begleitung» absolviert hat.

5.4 Angaben zur Durchführung der Leitfadeninterviews

Die Interviews wurden in Einzelgesprächen vor Ort an den jeweiligen Berufsfachschulen durchgeführt. Mit den Berufsschullehrpersonen wurde jeweils ein Termin vereinbart. Die Leitfragen wurden auf Wunsch vorab ausgehändigt. Die Interviews mit den Jugendlichen erfolgten, nach einer Einführung in die Thematik im Klassenverband, auf freiwilliger Bereitschaft zum entsprechenden Zeitpunkt vor Ort. Die Interviews wurden mittels Audioaufnahme aufgezeichnet und später durch die Transkriptionssoftware «noScribe» verschriftlicht. Die durchschnittliche Dauer der Interviews betrug bei den Lernenden 12 Minuten und bei den Lehrpersonen 30 Minuten.

5.5 Datenauswertung mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse

Zur Datenauswertung wurde die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) angewandt. Diese ermöglicht eine systematische Ordnung und Strukturierung der gewonnenen Inhalte aus den Leitfadeninterviews durch den Einsatz eines ausgearbeiteten Kategoriensystems. Dabei wird zwischen der deduktiven und der induktiven Kategorienbildung unterschieden (ebd.).

Kuckartz und Rädiker (2024) beschreiben die deduktive Kategorienbildung als jene, bei der die Kategorien unabhängig von den erhobenen Daten gebildet werden und als thematische Hauptkategorien gelten. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl Kategorien aus pragmatischen Gründen auf maximal 10 beschränken soll. In dieser Arbeit stellen demnach die festgelegten Kategorien aus dem Interviewleitfaden die deduktiven Kategorien dar.

Als weiterer Bestandteil der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse erklärt Mayring (2015) den Einsatz eines Kodiersystems. Wenn die Kategorien nur schwer klar voneinander zu trennen sind, sich inhaltlich überschneiden oder mehrere Personen an der Auswertung des Materials beteiligt sind, wird ein Kodiersystem eingeführt. Die Kodierung der einzelnen Kategorien, ermöglicht eine zuverlässige, übersichtliche Zuordnung.

Zeichnen sich durch die Analyse des Datenmaterials weitere Kategorien ab, so werden diese laut Mayring (2015) als induktive Kategorien bezeichnet. Mayring weist darauf hin, dass sich induktive Kategorien nicht zwingend in manifester Form aufdrängen, sondern vielmehr in latenten Inhalten erscheinen. Mayring nutzt dazu einen Dreischritt aus Paraphrasierung der Textstelle aus dem Interview, eine Generalisierung der paraphrasierten Erkenntnisse und eine anschließende zusammenfassende Reduktion auf das Wesentliche.

Kuckartz und Rädiker (2024) visualisieren den Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse wie folgt.

Abbildung 11 Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen nach Kuckartz und Rädiker (2024)

5.6 deduktive Kategorisierung und Kodierung

Tabelle 7 deduktive Kategorisierung und Kodierung (eigene Darstellung angelehnt an Kuckartz & Rädiker, 2024)

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Kodierung
1. Unterstützung durch heilpädagogische Fachperson in der Volksschule	Einsatz einer SHP in der Volksschule zur Förderung von Schüler:innen mit besonderem Bedarf	«Ich wurde [...] in Deutsch und Mathematik durch eine Heilpädagogin unterstützt.» (Lern. D)	SHP in Volksschule
2. Erfassung Schulleistungsniveau	Beurteilung der schulischen Leistungen in verschiedenen Fächern	«Sicher an den Noten und in der Lernphase [...] ob es mir schwer oder leicht fällt zu lernen.» (Lern. B)	Leistungsniveau
3. Erfassung Förderbedarf	Beschreibung von Schwierigkeiten, welche eine gezielte Förderung notwendig machen	«Die Erfassung erfolgt in den ersten Wochen [...] wir schauen einfach sehr genau hin.» (BSLP 1)	Förderbedarf
4. Methodisch-didaktisches Vorgehen	Beschreibung von Unterrichtsmethoden zur individuellen Förderung	«[...] darauf achten unterschiedliche Meiden zu nutzen und so unterschiedliche Kanäle ansprechen.» (BSLP3)	Didaktik-Methodik
5. Unterstützungsbedarf innerhalb des Unterrichts (u.a. durch heilpädagogische Fachperson)	Äusserung eines Wunsches nach (heilpädagogischer) Unterstützung seitens Lernende oder Berufsschullehrperson	«Es wäre sicher eine gute Idee eine Heilpädagogin für die Berufsschule einzustellen.» (Lern. A)	integrierte Unterstützung
6. Unterstützungs- und Förderangebote für Lernende	Beschreibung vorhandener Unterstützungs- und Förderangebote innerhalb der Berufsfachschulen	«Für Förderangebote haben wir eine Lernwerkstatt. Das ist so das wichtigste Gefäss.» (BSLP 1)	Förderangebote
7. Zuweisung zu Fördermassnahmen	Entscheidung zur Teilnahme an spezifischen Förderangeboten	«Das sind dann die Lehrpersonen, die die Zuweisung machen.» (BSLP2)	Förder-Zuweisung
8. Inanspruchnahme eines heilpädagogischen Beratungsangebotes	Nutzung oder Beantragung eines heilpädagogischen Beratungsdienstes	«[...] da hätte ich schon gerne mal noch Expertise, was man jetzt machen kann, um die Lernenden besser zu begleiten.» (BSLP 3)	Beratung
9. Einbezug weiterer Fachstellen	Beteiligung externer Fachstellen oder Institutionen	«Wir haben handlungskompetenzorientierte Sequenzen geplant mit der PH zusammen.» (BSLP 3)	Fachstellen
10. Gegenüberstellung EBA / EFZ	Vergleich und Diskussion beruflicher Ausbildungswege mit unterschiedlichem Anforderungsniveau	«Bei den EBAs brechen wir die Inhalte viel stärker runter.» (BSLP 3)	EBA-EFZ
11. Professionalisierung	Aussagen zur Weiterbildung und fachlichen Entwicklung der beteiligten Fachpersonen	«Wir haben LPGs, also Lehrpersonen für Gesundheitsprävention.» (BSLP 2)	Profi

5.7 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus der strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse werden nach deduktiven und induktiven Kategorien unterteilt und entsprechend folgender Darstellung aufgeführt:

deduktive Kategorie

Dazugehörige Fragen aus dem Leitfadeninterview

verschlüsselter Nennung Auflistung der Textpassagen «...»
der Person

Wenn Textpassagen keiner deduktiven Kategorie zugeordnet werden können, werden die Daten weiter analysiert und nach dem Vorgehen von Mayring (2015) induktiven Kategorien zugeordnet.

induktive Kategorie (Reduktion)

Textpassagen	Paraphrasierung	Generalisierung

Für beide Kategoriensysteme gilt:

Grün hinterlegte Textpassagen nennen einen eindeutigen Bedarf an heilpädagogischen Angeboten in der Berufsfachschule hin.

Gelb hinterlegte Textpassagen deuten auf einen möglichen Bedarf an heilpädagogischen Angeboten in der Berufsfachschule hin.

Blau hinterlegte Textpassagen deuten darauf hin, dass Themen des heilpädagogischen Handlungsfeldes durch anderweitige Personen, anstelle heilpädagogischer Fachpersonen, oder förderliche Rahmenbedingungen abgedeckt werden.

Rot hinterlegte Textpassagen legen heilpädagogische Angebote für Berufsfachschulen klar ab.

6 Ergebnisse

6.1 Zielgruppe Lernende Ergebnisse der deduktiven Kategorien

1. Unterstützung durch heilpädagogische Fachperson in der Volksschule

-Wurdest du während der Volksschulzeit durch eine schulische Heilpädagogin begleitet?

-Wie war für dich der Übertritt in die Berufsfachschule ohne Unterstützung einer heilpädagogischen Fachperson?

Lern. A: «[...] in der vierten bis sechsten Klasse in Mathematik und Französisch. Wir haben immer so in einer kleinen Klasse, so von fünf Leuten, zusammengearbeitet. Ohne die Heilpädagogin hätte ich die Sek nicht erfolgreich beendet» - «Es gab ein paar Komplikationen (beim Übertritt). So der Umstieg so alle Sachen auf dem Laptop, die Onlinebücher und so. Es war schon kompliziert [...] Aber unser Lehrer hat alles super erklärt und somit eigentlich sehr gut.»

Lern. B: «Nur in der vierten Klasse, aber nur kurz, nicht ein ganzes Jahr. Ja ich bin gut gestartet eigentlich.»

Lern. C: «Nein wurde ich nicht.»

Lern. D: «Am Anfang wurde ich in der Primarstufe im Deutsch und in der Mathematik gross unterstützt von einer Heilpädagogin [...] in der Oberstufe dann nur noch in Mathematik. [...] so hat mir eigentlich die Heilpädagogin sehr geholfen und mich weitergebracht und Lernziele und Strategien erklärt. – Weil ich eine PrA Lehre angefangen habe, habe ich dort noch sehr grosse Unterstützung gehabt von der Lehrperson selber. Von der PrA in die EBA Lehre ist sicher schwieriger. Da hat man nicht mehr so viel Unterstützung hier an der Berufsschule.»

Lern. E: «Sie hat mir in Deutsch und Mathe geholfen. Wir haben immer Fragen beantwortet zusammen. – Am Anfang war es (der Übertritt) schwierig. Danach ging es. [...] ich hatte auch viel Unterstützung von der Lehrperson»

Lern. F: «ich wurde hald in ziemlich allen Fächern, wo man Heilpädagogik haben kann, begleitet, da hald die Schulnoten nicht immer so gut waren und die Hausaufgaben [...] es hat mir schon etwas gebracht, denn ohne Heilpädagogin wäre es mir dazumal schon etwas schnell und stressig gewesen – Nach der Oberstufe habe ich zuerst noch eine PrA Ausbildung gemacht, zweijährig. [...] der Übergang war zuerst nicht einfach, aber ich habe mich dann verbessert im Vergleich zu der Oberstufenzeit und jetzt in die EBA sehr gut gestartet.»

2. und 3. Erfassung Schulleistungsniveau und Förderbedarf

-Wie gut kennst du deine schulischen Stärken und Schwächen? Wie gehst du damit um?

-Wie gut kennen deine Lehrpersonen deine schulischen Stärken und Schwächen? Wie finden sie diese heraus?

Lern. A: «Mit den Noten. Zum Beispiel beim ersten Semester habe ich auch ein Gespräch gehabt mit meinem Lehrer und dort habe ich nicht so; also schon gute Noten, aber es könnte besser gehen. – Ich habe ihn gefragt, wie man das Beste rausholen kann, um bessere Noten zu bekommen. – Die Lehrpersonen kennen meine Stärken und Schwächen eigentlich sehr gut. Sie (ABU-Lehrperson) hilft mir immer dort, wo sie merkt, dass ich Schwächen habe. Auch mein Fachkundelehrer hat gesehen, was für Schwierigkeiten ich habe. Sie schauen auch auf die Noten oder wenn ich nach Hilfe frage.»

Lern. B: «Sicher an den Noten und in der Lernphase [...] ob es mir schwer oder leicht fällt zu lernen. - [...] bei Schwierigkeiten versuche ich anders zu lernen oder mache eine Pause. Ich habe mir selbst beigebracht, was für mich am besten funktioniert – Die Lehrpersonen wissen ziemlich gut Bescheid, ist ein Fakt. [...] sie sehen mich eigentlich jede Woche und wie ich abschneide in den Prüfungen.»

Lern. C: «Bei den Stärken merke ich einfach, dass wenn ich eine Prüfung habe, ich das einfach entspannt angehen kann. Schwächen nehme ich bei mir oft war, wenn ich merke, dass es mich nicht wirklich interessiert. Das heisst bei mir oftmals auch, dass ich in dem nicht so gut bin. Vielleicht liegt es daran, dass es mir nicht so einfach fällt [...] dann gehe ich auf meine Eltern zu, weil die mir einfach noch echt gut helfen können. – Ich habe das Gefühl die Lehrpersonen kennen die Stärken und Schwächen vielleicht ein bisschen [...] an der Volksschule sicher mehr, hier haben sie sehr viele verschiedene Schüler. Es ist schwierig zu sagen, wie sie das herausfinden können. Vielleicht wenn sie sehen, dass jemand stark ist in Mathematik, dass die Person dann weniger stark ist, zum Beispiel so im Sprachlichen.»

Lern. D: «Ich merke schnell, manchmal gefällt mir ein Thema, dann fällt es mir einfacher zum Lernen. Manchmal merke ich auch ein Thema ist sehr schwierig [...] oder es interessiert mich nicht. Dann ist es für mich auch schwieriger zum Lernen. Wenn ich eine Krise habe rede ich mit meinen Eltern, meinen Kollegen, Arbeitskollegen, mit meinem Chef darüber und dann habe ich noch Grosseltern, die haben auch immer gute Tipps. – Ich denke die Lehrpersonen kennen meine Stärken und Schwächen sehr gut [...] wahrscheinlich nicht so gut, wie meine Heilpädagogin, früher in der Volksschule, die mich immer wieder begleitet hat.

[...] sie finden es sicher durch meine Arbeiten, die ich abgebe und mein Verhalten im Unterricht heraus.»

Lern. E: «Am Schluss habe ich eine Note. Meistens ist es, weil ich zu wenig lerne [...] Das Lernen, was zu Hause stattfindet. Ich müsst einfach mehr Interesse haben. Ich versuche es zu verbessern und meine Interessen daran zu wechseln. – ich denke sie (die Lehrpersonen) können es gut einschätzen [...] An der Note, ja. Und das Interesse können sie auch gut einschätzen, weil ich in der Schule interessiert bin. Einfach zu Hause da bin ich nicht.»

Lern. F: «Also im ersten halben Jahr hatte ich vielleicht noch leichte Schwierigkeiten oder so, wenn überhaupt. Aber nachher ging es schnell mal vorwärts. Ich habe mich etwas mehr zusammengerissen und es war dann auch statt fünf Tage Schule nur ein Tag Schule und somit ging es dann einfach besser. – Ja, also ich denke sie (die Lehrpersonen) wissen ungefähr was die Stärken und Schwächen sind. Vom Verhalten her oder von den Aufgaben her.»

4. Methodisch-didaktisches Vorgehen

-Werden innerhalb des Unterrichts verschiedene Aufgabenstellungen umgesetzt, damit du innerhalb deines Lernniveaus lernen kannst (in deinem Tempo, in deinem Schwierigkeitsgrad)?

Lern. A: «Am Anfang besprechen wir immer (in der Klasse) was wir alles machen müssen. Man macht die Aufgaben nicht zusammen als Klasse. Sondern einzeln mit seinem Tempo und wenn man nicht fertig wird, was ja nicht schlimm ist, kann man sie zu Hause noch nachholen, auch in seinem Tempo. Das finde ich sehr gut. Anstatt zu sagen, ihr müsst heute fertig werden. Im ABU Unterricht ist es anders. Es sind immer neue Themen. Es ist sehr viel Inhalt für eine sehr kurze Zeit.»

Lern. B: «Ich glaube jetzt nicht oder ich weiss es nicht. [...] wenn man in der Stunde nicht so weit gekommen ist, macht man einfach zu Hause weiter.»

Lern. C: «Hier eigentlich nicht, weil das basiert auf EFZ und EBA. Das heisst, das gibt das Niveau schon an. Aber ich würde sagen vom Tempo her ist es in der Berufsfachschule besser als in der Volksschule. In der Volksschule waren es oftmals so Hausaufgaben auf morgen. [...] hier hat es vielleicht ein Test in drei Wochen und man ist selbstverantwortlich, dass man das kann.»

Lern. D: «Ja, wir haben jetzt sehr viele in unserer Klasse, die haben Probleme mit dem Deutsch. Die Lehrperson macht in der Fachkunde Vorträge, die benutzt werden für die, die gut sind im Deutsch und beim Präsentieren. Andere haben mehr Mühe im Deutsch und sind stärker im Auswendiglernen. Manchmal muss man

eine Präsentation [...] dann muss man vielleicht wieder eine schriftliche Prüfung machen. So haben die ein wenig Mühe haben die Chance, dort wo man seine Stärken hat, die Note aufzubauen. Das Tempo ist eigentlich gut. Man merkt es ist mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Früher in der Volksschule, wo ich Unterstützung (durch die SHP) hatte, bekam ich manchmal mehr Zeit für die Arbeit.»

Lern. E: «Ich finde es nicht. Meisten arbeite ich, wenn ich Lust habe auch noch draussen.»

Lern. F: «Am Anfang schauen wir das einfach alles an zusammen. Dann ist das Tempo meist von der Lehrperson. Meistens (arbeiten wir) in diesem Dossier und diesem Ordner, wo wir die Vorlagen haben und dann können wir dann selbstständig noch arbeiten dran. [...] eine gewisse Zeit. Aber jetzt passt es mir auch gut von der Zeit her.»

5. Unterstützungsbedarf innerhalb des Unterrichts

-Würdest du dir mehr Unterstützung innerhalb des Unterrichts wünsche? Wenn ja, welche?

-Wünschst du dir mehr Unterstützung durch deine Lehrperson? Warum ja, welche? Warum nein?

-Würdest du dir Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson wünschen? Warum ja, welche? Warum nein?

Lern. A: «Bei (Fachkundefachperson) nicht. Er kann schon sehr gut erklären und ist immer da. Im ABU wäre es schon hilfreich. Eine Heilpädagogin oder eine andere Lösung. Eine Hilfslehrperson, die auch mehr Zeit in Kauf nimmt für die Schüler.»

Lern. B: «Nein. Ich finde es gut, erst wenn ich frage Hilfe zu bekommen und sonst einfach selber zu arbeiten. Bei Fragen frage ich zuerst die Mitschüler und dann die Lehrperson. Ich weiss nicht genau, was ich sagen soll. Einfach die Unterstützung, die jeder bekommt von der Schule, aber nicht viel mehr.»

Lern. C: «Also für mich eigentlich nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass es schon ein paar Schülerinnen und Schüler gibt, die wieder das Bedürfnis hätten, jemanden zu haben. Aber ich bin eigentlich sehr froh, wenn nicht jemand die ganze Zeit so über die Schulter mitschaut. Die Unterstützung durch die Lehrperson ist ausreichend. Teilweise verstehe ich dann auch nicht, was die Lehrperson mir sagt aber meine Eltern oder mein Bruder im Gymnasium können mir das eigentlich immer recht gut erklären.»

Lern. D: «Mehr Unterstützung im Unterricht. Ich persönlich brauche es nicht, aber vielleicht andere. [...] Es wäre sicher mal ein guter Versuch (den Einsatz einer Heilpädagogischen Fachperson) es auszutesten.»

Lern. E: «(SHP im Klassenzimmer) Nein, ich finde es gut wie es funktioniert.»

Lern. F: «Also ich brauche jetzt, sage ich soweit, keine zusätzliche Unterstützung im Unterricht. Also selten. (In Bezug auf Unterstützung durch eine SHP) Boah, also in der Oberstufe sowieso unbedingt. Aber jetzt aktuell in der EBA Lehre eigentlich nicht mehr. Also es geht gut ohne (SHP im Klassenzimmer).»

6. Unterstützungs- und Förderangebote für Lernende

-Welche Unterstützung erhältst du von der Berufsfachschule?

-Hast du einen Nachteilsausgleich? Wenn ja, was für einen? Wird dieser umgesetzt?

-Besuchst du ein Förderangebot in der Berufsfachschule? Wie hilfreich schätzt du die Förderangebot ein, damit du besser lernen kannst?

Lern. A: «Es hat hier ein Lernangebot, eine Lernwerkstatt. [...] ich besuche die Lernwerkstatt im Moment nicht, aber es gibt auch Schüler, die es brauchen. Ich finde es eine gute Strategie, um besser zu werden. [...] Wenn man Hilfe braucht, kann man auch (Fachlehrperson) fragen.»

Lern. B: «Eigentlich keine, bis auf den Unterricht [...] ich kann einfach den Lehrer fragen, wenn ich Hilfe brauche. Aber auch von zu Hause, kann ich ihm schreiben (via Teams), wenn es wirklich hakt [...] Ich weiss, dass es welche (Förderangebote) gibt, aber ich weiss nicht genau welche. [...] ah, es hat eine Lernwerkstatt. [...] es ist hilfreich zu wissen, dass es etwas gibt, wenn man es braucht.»

Lern. C: «Ich kenne welche, aber gehe selbst nicht dahin. Im ABU, die bieten uns glaube ich an, dass wir nach der Schule einfach noch die Aufgaben genauer anschauen. Ich fände es wirklich hilfreich, vor allem, weil ich glaube es gibt wirklich Leute, die haben wirklich eine Lernschwäche, verstehen teilweise etwas nicht und wenn ich mich jetzt in die Person hineinversetze, würde ich es mega hilfreich finden, wenn mir jemand hilft und es mir nochmals eins zu eins erklärt.»

Lern. D: «Nein, ich bin in keinem Förderangebot. [...] Ich habe schon recht gute Unterstützung, weil ich in der Institution, wo ich arbeite am Donnerstagnachmittag Unterstützung erhalte. [...] Mein Chef hat gesagt, weil ich IV habe kann ich für einen Nachteilsausgleich in der (Abschluss)prüfung einen Antrag stellen, wenn ich das will. [...] wenn die IV irgendwann sagt, "wir unterstützen dich nicht mehr", dann würde ich anders antworten.»

Lern. E: «Es gibt einen Deutschkurs, aber ich gehe eigentlich nicht hin.»

Lern. F: «Ja wir haben jeweils in der ersten Stunde vor dem normalen Beginn eine fiB Stunde. Doch ich habe es bis jetzt nur einmal gebraucht. Während der PrA Ausbildung habe ich in einer Institution gearbeitet, wo ich jetzt auch die EBA Ausbildung mache. Dort hatten wir am Donnerstagabend immer Hausaufgabenstunde. Das war am Anfang für mich schon noch gut, aber mittlerweile brauche ich das nicht mehr.»

7. Zuweisung zu Fördermassnahmen

-Wie wurde über die Zuweisung zum Förderangebot entschieden?

Lern. A: «Wir hatten am Anfang der Lehre einen Orientierungstest [...] man muss eine bestimmte Note erreichen. Wenn man darunter ist, bekommt man das Angebot bei dieser Lernwerkstatt zu arbeiten.»

Lern. D: «Ich könnte, wenn ich will einen Antrag (für einen Nachteilsausgleich) stellen. »

Lern. E: «Wenn Sie (die Klassenlehrperson) sieht, dass es mit den Noten kritisch wird, dann sagt sie es. So wie ich es weiss, kann man dann selber entscheiden, ob man (ein Förderangebot) will.»

8. Inanspruchnahme eines heilpädagogischen Beratungsangebotes

-Würdest du dir eine Beratung durch eine heilpädagogische Fachperson wünschen? Wenn ja, warum? Warum nein?

-Wobei könnte dir eine Beratung helfen?

Lern. A: «Es wäre sicher eine gute Methode für die Beratung eine Heilpädagogin für die Berufsschule einzustellen. Ich würde in den vier Jahren sicher mal nach Hilfe fragen [...] zum Beispiel mit der Lernstrategie oder mit dem Tempo. Lösungen finden, wie man die Aufgaben besser lösen kann.»

Lern. B: «Also ich glaube eher nicht, weil ich es jetzt in meinem Fall nicht unbedingt brauche und ich denke, dass ich soweit selber klarkomme. [...] Aber es ist sicher gut, falls es nicht klappt, wenn man eine Ansprechperson hat.»

Lern. C: «Ich glaube zurzeit nicht, aber wenn es in Richtung Teilprüfung oder QV gehen würde [...] dass ich mir ein paar Tipps holen kann. [...] es wäre gut, wenn es wirklich so ein Büro gibt, wo die Unterstützung drin ist und nicht eine Person, die in der Klasse extra hilft [...] sondern wirklich wo man nur zu zweit wäre. [...] Eine

Beratungsstelle wie Kabel⁶ müsste man vielleicht mal ausprobieren, einfach für Leute die Mühe haben mit dem Schulstoff.»

Lern. E: «ich selber wahrscheinlich nicht, aber ich fände es gut für andere Leute.»

Lern. F: «Also aktuell geht es ohne, denn die Schulnoten stimmen eigentlich alle.»

9. Einbezug weiterer Fachstellen

-Kennst du weitere Fachpersonen, Fachstellen, bei denen du dir Unterstützung holen kannst? (Schulsozialarbeit, Netz2, Psychologen,...)

Lern. A: «Bis jetzt kenne ich nur Kabel, die haben mal eine Präsentation gehabt. Das finde ich gut, dass man so etwas anbietet. [...] wenn man Probleme hat soll man nicht zögern und nach Hilfe suchen.»

Lern. B: «Nein»

Lern. C: «Da gibt es eine, das Kabel. Die ist gerade oben. Da kann man hingehen, wenn man Probleme hat in der Schule mit Schulkollegen».

Lern. E: «In W. gibt es Senioren, ehemalige Lehrpersonen. Dort kann man sich anmelden und die helfen dir bei den Hausaufgaben, wenn du Mühe hast in der Berufsschule.»

Lern. E: «Ich weiss es nicht genau.»

Lern. F: «Nein, aktuell nicht.»

⁶ Kabel ist eine Fachstelle für die Beratung, Begleitung und Unterstützung rund um die Berufslehre. Im Zuge der Implementierung von Schulsozialarbeit wurde Kabel vermehrt als Partner von Berufsfachschulen im Kanton Zürich eingesetzt (Kabel, 2025).

6.2 Zielgruppe Lernende Ergebnisse der induktiven Kategorien:

induktive Kategorie: 1. Abnehmender Förderbedarf im Zeitverlauf

Textpassagen	Paraphrasierung	Generalisierung
«Und auch jetzt in der Berufsschule habe ich nicht mehr so viele Schwierigkeiten wie in der vierten bis sechsten [...] die SHP hat mir schon recht viel geholfen.» (Lern. A)	Aktuell bestehen weniger Lernschwierigkeiten als früher. Die SHP hat geholfen.	Rückgang des Förderbedarfs durch frühere Förderung
«Im ersten halben Jahr hatte ich vielleicht noch leichte Schwierigkeiten [...] nachher ging es dann schnell vorwärts.» (Lern. F)	Anfangs bestand noch etwas Schwierigkeiten, doch der Bedarf an Förderung verringerte sich rasch.	Abnehmender Förderbedarf nach Übergangsphase

induktive Kategorie: 2.Motivation als kompensierender Faktor von Förderbedarf

Textpassagen	Paraphrasierung	Generalisierung
„Eigentlich fällt mir das Lernen einfacher als in der Volksschule [...] weil ich hier ja lerne für meine Zukunft.“ (Lern. D)	Höhere Motivation in der Berufsschule führt zu besseren Lernerfahrungen.	Gesteigerte intrinsische Lernmotivation hat Einfluss auf die Lernfähigkeit
«Ich habe mich etwas mehr zusammengerissen [...] somit ging es dann einfach besser [...] es war dann auch statt fünf Tage Schule nur ein Tag Schule [...] Der Schulstoff hat mich mehr interessiert [...] weil es jetzt einfach klappen muss.» (Lern. F)	Der Lernende entwickelte Eigenmotivation und Verantwortungsbewusstsein für den Lernprozess	Eigenmotivation ersetzt externe Förderung
«Ich finde es teilweise recht streng [...] aber sonst gefällt es mir eigentlich sehr gut.» (Lern. C)	Die Lehre ist anspruchsvoll, wird aber positiv bewertet	Belastung vorhanden, aber Motivation kompensiert
«Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Schwäche irgendwo habe, sondern dass ich teilweise eben die Lust nicht so wirklich dazu habe». (Lern. C)	Leistungsprobleme liegen nicht an Fähigkeiten, sondern an mangelnder Motivation.	Motivation ist ein zentraler Einflussfaktor auf Leistung
“Wenn es mich interessiert, dann geht es auch einfacher.“ (implizit aus vorherigen Aussagen erschliessbar)	Lernverhalten ist interessensgesteuert	

induktive Kategorie: 3. Eigenverantwortung

Textpassagen	Paraphrasierung	Generalisierung
(betreffend Bezug von Förderangeboten) «Man kann es selber entscheiden [...] es ist Eigenverantwortung» (Lern. E)	Förderangebote sind freiwillig und unterliegen der Eigenverantwortung	Eigenverantwortung als Grundlage für Inanspruchnahme von Förderangeboten
«In der Lehre braucht man auch mehr Selbstverantwortung [...] man wird älter. [...] Ich finde es gut, wenn ich frage, Hilfe zu bekommen. Und sonst einfach selber arbeiten.» (Lern. B)	In der Berufsbildung ist Eigenverantwortung erforderlich. Unterstützung wird geboten, wenn diese selbstverantwortlich erfragt wird	Eigenverantwortung bei Hilfebedarf
«In der Berufsschule ist man wie selbstverantwortlich einfach dafür, dass man das (Hausaufgaben erledigen, sich auf Prüfungen vorbereiten) kann.» (Lern. C)	In der Berufsschule liegt die Verantwortung für das Lernen stärker bei den Lernenden selbst.	Eigenverantwortung wird im Berufsschule erwartet und als normal empfunden

6.3 Zielgruppe Berufsschullehrpersonen Ergebnisse der deduktiven Kategorien

Hinweis: Kategorie 1 «Unterstützung durch heilpädagogische Fachperson in der Volksschule» wurde bei den Lehrpersonen nicht erfragt.

2. Erfassung Schulleistungsniveau

-Wie wird das Schulleistungsniveau der Lernenden erfasst?

-Verfügen Sie über die entsprechenden Ressourcen (Wissen, Zeit, Fachperson, Mittel, ...) um das Schulleistungsniveau zu erfassen?

-Welche Unterstützung könnte Ihnen bei der Erfassung des Schulleistungsniveaus helfen?

BSLP 1: «Früher hatten wir ein Konzept, wo Lernende durchgecheckt wurden im Sinne von Mathematik und Sprachkompetenzen. [...] Wird heute nicht mehr gemacht, weil wir einfach festgestellt haben, dass das Screening-Tool, der Output von diesem Test nicht übereinstimmt mit dem, was sie dann leisten, effektiv in der Schule. – Aus meiner Sicht ist es (die Ressourcen) ausreichend.»

BSLP 2: «Durch das Kennenlernen, die ersten Leistungsnachweise, die sie schreiben, oder vielleicht einen kurzen Text bei mir im Deutsch. [...] dann habe ich die Möglichkeit, sie kennenzulernen und einen Eindruck zu bekommen, wie können sie sich mündlich ausdrücken oder lasse ich etwas schreiben. Aber es ist nichts standardisiertes.»

BSLP 3: «Also wir machen zu Beginn bei den zweijährigen Lernenden ein Standortgespräch, wo wir einfach mit den Lernenden ins Gespräch kommen und schauen, gibt es irgendwo Baustellen. [...] Über Selbstauskunft, ja. Und dann machen wir auch noch den offiziellen Stellwerktest, wo wir das sprachliche Niveau erfassen. – Ich finde die Ressourcen reichen nicht aus, weil durch solche Gespräche nie alles erfasst wird.»

3. Erfassung Förderbedarf

-Wie und von wem wird der Förderbedarf erfasst? Selbstauskunft, Tests, Nachteilsausgleich etc.? Inwiefern wäre hierbei die Unterstützung durch eine SHP hilfreich?

BSLP 1: «Die Erfassung erfolgt eigentlich in den ersten paar Wochen. Jetzt, wo wir kein Screening mehr haben, schauen wir einfach sehr genau hin und versuchen Probleme, die wir feststellen, anzusprechen und spätestens im Semestergespräch, also dann, wenn auch die Zeugnisnoten da sind, führen wir ein intensives Gespräch mit jedem Lernenden und sprechen das dann auch an und bieten auch Lösungen an. »

BSLP 2: «Das ist eigentlich alles, was in der Klammer (der Leitfrage) steht. [...] Grundsätzlich kommen sie zu uns, ohne dass sie etwas deklarieren müssen. Wir fangen wieder von null an [...] man merkt es in den Tests unter Umständen oder im Verhalten im Unterricht. Sonst ist es wirklich Selbstauskunft. – Ich denke wir holen sie sehr gut ab, wenn ich das behaupten darf. Ich denke wir brauchen in dem Bereich zurzeit keine Unterstützung durch eine SHP »

BSLP 3: «Wir haben nicht institutionalisiert etwas, womit wir das erfassen [...] wenn wir merken die Noten stimmen nicht, gibt es ein Gespräch zur Zielvereinbarung. [...] Wir sind in engem Austausch mit Coaches und Lehrmeistern. – (Nachteilsausgleich) Gerade in Bezug auf ADHS oder auch Autismus-Spektrum-Störungen haben Lernende dann einen Nachteilsausgleich [...] und nur durch den Nachteilsausgleich wissen wir, dass jemand einen Förderbedarf hat. Mit dem Stellwerttest schätzt die Lehrperson ein, ob jemand vielleicht wirklich einen Förderkurs Deutsch als Zweitsprache (DaZ) braucht. - (Unterstützung durch SHP). Also ich fände es schon hilfreich. [...] Also ich könnte mir vorstellen, dass (für die Erfassung von Förderbedarf) so ein Fragebogen sehr sinnvoll wäre, wo man sich im Vorfeld Gedanken macht, was es alles gibt, wofür es vielleicht eine Förderung braucht.»

4. Methodisch-didaktisches Vorgehen

-Gibt' es Anpassungen in der Aufgabenstellungen, um Lernenden mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden? Wenn ja, welche?

-Werden Inhalte bewusst visualisiert, anstatt sie nur über Sprache zu vermitteln?

-Setzen Sie unterstützende Technologien ein? (Lesestift, Schreibprogramme, etc.)

-Wie unterstützen sie schwächere Lernende innerhalb des Unterrichts noch?

BSLP 1: «Wir versuchen einfach sie dort abzuholen, wo sie sind. Zum Beispiel in der Mathe haben wir ein Trainingsprogramm, wo wir dann mit Ihnen durcharbeiten, wo Sie auch sehr selbstständig arbeiten können. Wenn Sie sagen, das kann ich schon, das beherrsche ich, dann können Sie es auch weglassen. Natürlich müssen wir dann nachforschen, ist das wirklich so [...] Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass sie Technologien nutzen dürfen [...] und versuchen da auch offen zu sein»

BSLP 2: «Grundsätzlich darf man vom Niveau her keine Anpassungen vornehmen [...] grundsätzlich müssen sie am Schluss den gleichen Abschluss schaffen. Wir müssen sie dorthin bringen [...] Was die Lernenden z.B. haben, ist die Möglichkeit, einen Nachteilsausgleich zu beantragen. [...] Wenn wir diesen haben (Nachteilsausgleich), dürfen wir ins Handeln kommen. Dann geht es v.a.

um Zeitzuschläge. [...] Wir haben Lernende mit einer Sehbehinderung. Da haben wir Stellen, wo wir das Material einschicken können und das wir dann aufbereitet. [...] bei Prüfungsangst kann ich zum Beispiel auch mal mit einer Person rausgehen oder eine Prüfung mündlich anstatt schriftlich machen. [...] alles was räumliche Sachen sind oder Soziales versuchen wir individuell zu schauen. [...] ich sage dort sind wir kreativ unterwegs.»

BSLP 3: «Ja, wir versuchen schon, also dass es visuell möglichst, also eigentlich haben wir eine Vorlage, dass die Aufgabenblätter immer gleich gestaltet sind, vor allem bei der EBA, aber auch bei den EFZ-Lernenden, [...] das gleiche Format hat, die Aufgaben gelb, Zusatzaufgaben immer hellblau, dass es einheitlich ist und leichter [...] wir arbeiten teilweise auch in zwei Niveaus innerhalb der Klassen. Das ist aber für die Lehrpersonen freiwillig. – Es ist immer voll okay wenn jemand unterstützende Technologien nutzen möchte. Wir bieten es nicht aktiv an.»

5. Unterstützungsbedarf innerhalb des Unterrichts (u.a. durch heilpädagogische Fachperson)

-Wünschen Sie sich Unterstützung bei der Förderung von Lernenden mit mehr Förderbedarf? Wenn ja, in welcher Form?

-Was spricht dafür und was dagegen eine heilpädagogische Fachperson für die integrative Förderung im Schulzimmer zu haben?

BSLP 1: «(Unterstützung bei der Förderung von Lernenden mit mehr Förderbedarf) Nein, da habe ich kein Bedürfnis muss ich sagen. Es gibt wirklich viele Angebote und ich habe das Gefühl, dass ich das gut managen kann. [...] Ich fühle mich auch gut aufgehoben [...] Wir haben ein Online-Tool [...] wo ich in EBA Klassen meinen Bedarf (an Unterstützung) anmelden kann, beispielsweise bei grossen EBA Klassen mit 12 Lernenden [...] Eine FiB Lehrperson kann sagen ich habe Zeit und kommt dann in den Unterricht - (SHP im Schulzimmer) spontan aus dem Bauch heraus, ja selbstverständlich. [...] ich glaube auch ein Setting wo man Personen rausnehmen und mit ihnen im eins zu eins arbeitet. [...] persönlich gebe ich jetzt ein bisschen zu lange Schule und weiss, wie die Bildung funktioniert und weiss, dass da überhaupt kein Geld da ist für so was.»

BSLP 2: «Wir haben versierte Lehrpersonen. Ich glaube, wir können sehr viele selber abholen, aber natürlich ja. [...] Leute die sich den Lernenden annehmen können, auch für die Erfassung des Förderbedarfs. – Bis jetzt haben wir die FiB Lehrpersonen, die bis jetzt mehr die Lehrpersonen abgeholt hat. [...] wir wollen die Schulsozialarbeit einführen.- (SHP im Klassenzimmer) das ist sicher wertvoll für einzelne Lernende [...] und für die Lehrperson auch. [...] es macht schon

etwas aus, wenn nochmals eine Person anwesend ist. Manchmal probieren wir das auch mit Teamteaching. [...] für gewisse Lernende mehr Reizüberflutung, wenn noch eine Person im Raum ist und jede Situation wieder anders ist.»

BSLP 3: «Wir haben neu eine Klassenassistentin eingeführt. Mehrheitlich machen es pensionierte Lehrkräfte. [...] die kann man anfragen und dann kommen sie [...] die gehen dann mit einem Lernenden in einen Extraraum. Ich persönlich finde nicht, dass wir fix eine SHP im Klassenzimmer brauchen [...] ist so ein bisschen nicht berufsschulmässig [...] Lernende sind hier selbstständig und können sich auch erwachsen fühlen. Ich finde auch das passt zur Berufsschule mit der Selbstständigkeit [...] ich fände es schöner, wenn ich sie dorthin schicken könnte [...]. – Ich finde es schön, dass wir die FiB selber machen als Lehrperson Ich finde es hat auch den Vorteil, dass man konkret auf die Unterrichtsinhalte eingehen kann und genau weiß, wo der Förderbedarf ist [...] es bräuchte mehr Zeit und vielleicht schon auch mehr Fachwissen. Ich weiss nicht immer, was wir jetzt noch ausprobieren können.»

6. Unterstützungs- und Förderangebote für Lernende

-Welche Förderangebote gibt es an Ihrer Berufsfachschule? Wie werden diese genutzt? Wer führt diese durch?

-Wie schätzen Sie die Wirksamkeit dieser Förderangebote ein?

BSLP 1: «Früher hatten wir ein sehr spezifisches, punktuell Angebot. [...] jetzt haben wir eine Lernwerkstatt, das ist so das wichtigste Gefäss und zwar kommen die Lernenden dort mit ihren persönlichen Problemen. Das können auch Hausaufgaben sein, einfach was aktuell ansteht. [...] da schauen drei Lehrpersonen, zwei Fachlehrpersonen und eine ABU Lehrperson. [...] die Wirksamkeit schätze ich als sehr gross ein. Zwei Drittel haben nie gelernt zu lernen [...] keine Strategien. [...] dadurch dieses Mindset "ich kann eh nichts". Das wollen wir ändern und das gelingt super schnell.»

BSLP 2: «Wir haben sicher die FiB Lektionen bei den EBA-Lernenden. Dann habe ich vorher gesagt das Lernfoyer. Es steht eigentlich allen Lernenden offen [...] Es ist wie eine Nachhilfestunde, wo eine Lehrperson anwesend ist. Wir haben drei LPGs (Lehrperson Prävention und Gesundheitsförderung). [...] Dann haben wir auch noch Kabel als interne Beratungsstelle.»

BSLP 3: «Es gibt die FiB durch die Klassenlehrperson [...] die Leseverstehenskurse und es gibt DaZ-Kurse. [...] in beiden Fällen durch eine ABU-Lehrperson. [...] Neu zwei DaZ-Piloten für EBA [...] das ist eine Lernstunde, wo eine Lehrperson bei den ganzen Office-Programmen unterstützt. – (bzgl. Wirksamkeit) ich finde, dass

wir noch Luft nach oben haben. Also ich finde wir sollten es besser auswerten, den Verlauf»

7. Zuweisung zu Fördermassnahmen

-Wie erfolgt die Zuweisungsberatung für Fördermassnahmen? Inwiefern wäre hierbei die Unterstützung durch eine SHP hilfreich?

BSLP 1: «Die Lehrpersonen machen ja einen Vorschlag, [...] die Noten sind im Keller, wir sollten das verbessern, [...] wir Lehrpersonen schauen in der Regel sehr genau hin, machen auch eine Rücksprache mit dem Lehrbetrieb [...] in ganz spezifischen Fällen wäre Unterstützung durch die SHP hilfreich, weil sie womöglich noch konkreter darlegen könnte, warum die Fördermassnahmen wichtig sind und was dadurch verbessert werden könnte.»

BSLP 2: «Wir empfehlen den Lernenden sich Unterstützung zu holen. [...] wenn möglich an der Schule, aber sonst natürlich auch extern. Das ist auch immer eine finanzielle Frage. [...] in Einzelfällen sind die Fördermassnahmen nicht freiwillig. Da wird gesagt, dass sie das Lernfoyer besuchen müssen.»

BSLP 3: «Die FiB ist ja sowieso für alle EBA Lernenden. Der Leseverständniskurs und der DaZ-Kurs sind für alle [...] auf Empfehlung, aber es ist nicht verpflichtend. [...] - der DaZ-Pilot ist auf Empfehlung aber verpflichtend. [...] wir sind aber nochmals im Austausch mit den Betrieben und diese haben auch die Zuständigkeit. [...] wenn ein Schüler Hilfe braucht, ist es in der Verantwortung des Schülers. [...] die Klassenlehrerin kann die Funktion der Koordination übernehmen, wenn jemand eine Anlaufstelle benachrichtigen möchte.»

8. Inanspruchnahme eines heilpädagogischen Beratungsangebotes

-Gibt es ein Beratungsangebot durch heilpädagogische Fachpersonen? Nehmen sie dieses in Anspruch? Wenn ja, wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit?

-Würden sie ein Beratungsangebot durch eine heilpädagogische Fachperson in Anspruch nehmen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

BSLP 1: «Wir arbeiten mit Kabel. Das ist hilfreich, weil ich da auch einfach mal schnell mit einem Lernenden hingehen kann. [...] Ich bin mir unsicher, ob da auch Heilpädagogen sind [...] die Zusammenarbeit ist nicht gross [...] unser Job ist es sie (die Lernenden) abzuholen in einer Krisen- oder Notsituation und sie zu vermitteln.»

BSLP 2: «Da weiss ich nicht, was da alles abgedeckt wird. Grundsätzlich denke ich, jedes Element, was die Lernenden unterstützt, würden wir annehmen. [...] Wenn ein

Lernender gehört hat, dass er einen Nachteilsausgleich beantragen kann, dann könnte er vielleicht eine Stunde dahingehen und sich das erklären lassen.»

BSLP 3: «Nein, heilpädagogische Fachpersonen gibt es von unserer Seite her nicht. – Ich würde es bestimmt in Anspruch nehmen [...] (in Bezug auf Einsatz eines Fragebogens zur Ermittlung des Förderbedarfs) da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir jemanden hätten, den wir wirklich einfach konsultieren können, wie so eine Fachstelle für Berufsfachschulen. [...] Ich habe so vereinzelt Lernende, wo ich merke, die schweifen immer wieder ab, können sich nicht fokussieren. Da hätte ich schon gerne mal noch Expertise von jemandem, was man jetzt machen kann»

9. Einbezug weiterer Fachstellen

-Ziehen Sie bei Schwierigkeiten im Bereich Lernen und Verhalten weitere Fachpersonen bei? (Schulsozialarbeit, Psychologen, Netz2)

-Wer übernimmt diese Koordination?

BSLP 1: «Wir haben eine Zusammenarbeit mit Kabel und dort haben wir zwei Personen, die eigentlich für unsere Lernenden konstant zur Verfügung stehen. [...] Bei uns ist es so, die Fälle, die wir nicht als Lehrpersonen lösen können, auch dann in Zusammenarbeit mit dem Lehrbetrieb, mit dem Ausbilder oder Ausbilderin, die geben wir weiter an Kabel und Kabel macht dann, wenn nötig, nochmals eine Triage.»

BSLP 2: «Wenn wir merken, dass wir Lernende nicht abholen können, schicken wir sie zu Kabel. Sie macht dann eine Triage und schickt sie dann an die verschiedenen Stellen. [...] wir arbeiten auch mit Samowar (Stelle für Prävention und Jugendberatung).

BSLP 3: «Kabel ist dann bestimmt immer eine Anlaufstelle [...] wir haben auch Telefonnummern vom psychologischen Notfalldienst und wissen an wen wir uns wenden können.»

10. Gegenüberstellung EBA / EFZ

-Wie schätzen Sie den Unterstützungsbedarf durch eine heilpädagogische Fachperson im Vergleich EBA / EFZ ein?

-Wird in den EBA Klassen der Bedarf nach Unterstützung durch heilpädagogische Fachpersonen durch die fachkundige individuelle Begleitung abgedeckt?

-Wie ist es in den EFZ Klassen?

BSLP 1: «Also auf der EBA-Stufe zu 120 Prozent, wäre das ein riesen Game Changer, absolut, weil dort ist der Bedarf riesig. [...] dass eben diese FiB Lehrperson bei

Bedarf ins Klassenzimmer kommt ist total wichtig. [...] und wo wir Teamteaching machen ist bei der Abschlussarbeit [...] da gibt es wirklich EBA Lernende, da muss man jeden Satz mit ihnen entwickeln. – (EFZ Klasse) Dort ist er (der Bedarf) viel kleiner, da haben wir pro Klasse, ich würde sagen eins bis drei Personen.»

BSLP 2: «Sicher bei den EBA ausgeprägt. [...] Mittlerweile muss ich sagen, mit dem, was man alles dazu nimmt, wenn man schaut, nicht nur ADHS, auch Autismus oder sonst Probleme bei sozialen Formen für gewisse Lernende, habe ich das Gefühl, ist es mittlerweile auch in EFZ spürbar.»

BSLP 3: «Bei den EBAs brechen wir die Inhalte viel stärker runter. Ich habe jetzt noch eine schwächere Klasse als letztes Jahr, da breche ich alles weiter runter und mache andere Methoden. Ich mache es nochmal auf zwei verschiedene Arten, erkläre es nochmal oder lasse sie selber nochmal. [...] - (Bzgl. Einsatz heilpädagogische Fachperson) [...] dass es die EBA Lernenden mehr nutzen würden, aber auch müssten. [...] bei den EFZ Lernenden gibt es genauso welche, die das brauchen. [...] bei den EFZ bräuchte es manchmal auch FiB [...] vereinzelt wäre das nicht schlecht.

11. Professionalisierung

-Gibt es an Ihrer Schule Personen die eine Weiterbildung im Bereich Fördern und Begleiten absolviert haben, z.B. CAS FiB? Wie arbeiten Sie mit diesen Personen zusammen?

BSLP 1: «Im Schulkontext gibt es ganz viele Lehrpersonen, die haben das im Blut und als Schulleitung ist es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, diese Personen heraus zu picken und für diesen Job zu engagieren. [...] ich habe da mit solchen Personen viel bessere Erfahrung gemacht, als mit ausgebildeten Personen.»

BSLP 2: «Bei uns ist es nicht standardmässig, dass alle FiB Lehrpersonen eine Ausbildung gemacht haben. Es gibt Einzelne. [...] Personen haben eine Weiterbildung zum Coaching gemacht. [...] und wir haben LPGs, die auch eine Weiterbildung dazu gemacht haben.» - die FiB Lehrpersonen treffen sich für kollegiale Fallberatung oder um Weiterbildung zu organisieren.»

BSLP 3: «Also ich habe den (CAS FiB) ja gemacht [...] ich fand ihn in Ordnung, aber nicht wahnsinnig hilfreich [...] ich hätte mir viel mehr Praxisbezug und Konkretes für den Unterricht gewünscht. [...] Also ich glaube, eigentlich fast alle Lehrpersonen, die FiB geben, machen früher oder später den CAS, es wird verlangt. [...] ich würde mir noch mehr kollegiale Beratung wünschen. Ich finde das hilft manchmal einfach so Gespräche zu führen.»

6.4 Zielgruppe Berufsschullehrpersonen Ergebnisse der induktiven Kategorien

induktive Kategorie: 1. Mangel an Ressourcen

Textpassagen	Paraphrasierung	Generalisierung
«Aber grundsätzlich ist es fehlende Zeit oder Leute, die sich in dieser Zeit den Lernenden annehmen können.» (BSLP 2)	Zeit- und Personalmangel als Hindernis für Förderung	Zeit- und Personalmangel
«[...]weiss, dass da überhaupt kein Geld da ist für so was. [...] Ja, es hat einfach kein Geld in unserem System für die Bildung oder zu wenig Geld.» (BSLP 1)		
«Da sind wir schon wieder bei den Finanzen. Eine EBA-Klasse sollte nicht mehr als acht Personen haben [...] Fakt ist, wir haben auf EBA-Stufe zum Teil zwölf Lernende.» (BSLP 1)	Finanzmangel verhindert kleinere Klassengrößen	(mangelnde) finanzielle Mittel
«vielleicht spricht der Kanton im nächsten Schuljahr schon Gelder für die Schulsozialarbeit.» (BSLP 2)	Unklarheit über die Bereitstellung finanzieller Mittel spezifisches Förderangebot	

induktive Kategorie: 2.Art des Förderbedarfs

Textpassagen	Paraphrasierung	Generalisierung
<p>«Sie haben einfach nie gelernt zu lernen.» (BSLP 1)</p> <p>«der Knackpunkt ist, dass sie sich nicht selbst organisieren können.» (BSLP 3)</p> <p>«(Prüfungsvorbereitung) Sie machen zwar was, aber es nützt nichts.» (BSLP 1)</p>	<p>Es fehlt an grundlegenden Lernstrategien.</p> <p>Die Lernstrategien sind ineffizient.</p>	<p>Defizite in der Lernmethodik</p>
<p>«Sie verstehen zum Teil die Aufgabenstellung gar nicht [...] da muss man jeden Satz mit ihnen entwickeln.» (BSLP 1)</p> <p>«Die Förderangebote [...] Es gibt die Leseverstehenskurse und es gibt DaZ-Kurse.» (BSLP 3)</p>	<p>Probleme beim Verstehen und Wiedergeben</p> <p>Förderangebote richten sich an sprachliche Kompetenzen</p>	<p>Geringe Sprachkompetenz</p>
<p>«(bzgl. selbstorganisiertes Lernen) sie brauchen unheimlich viel Begleitung [...] es muss Schritt für Schritt angeleitet werden, bis sie das können. (BSLP 3)</p> <p>«Es braucht manchmal eine halbe Stunde Diskussion für eine Lösung.» (BSLP 1)</p>	<p>Lernende benötigen eine intensive Begleitung</p>	<p>Unterstützung im Lernprozess</p>
<p>Mindset: "ich kann eh nicht".» (BSLP 1)</p>	<p>Negative Selbsteinschätzung</p>	<p>Förderung schulisches Selbstkonzept</p>

induktive Kategorie: 3. Stufenübertritt und Anfangszeit

Textpassagen	Paraphrasierung	Generalisierung
<p>«Ich denke, Lernende, die schon Unterstützung brauchen auf der Sekundarstufe 1, da sehe ich absolut, das könnte ein wirklich ein gangbarer Weg sein, dass man das übernehmen kann auf die Sekundarstufe 2 und zwar möglichst nahtlos.» (BSLP 1)</p> <p>«Grundsätzlich kommen sie zu uns, ohne dass sie etwas deklarieren müssen. Wir fangen wieder von null an.» (BSLP 2)</p>	<p>Unterstützung sollte von Sekundarstufe 1 in Sekundarstufe 2 möglichst ohne Bruch überführt werden</p> <p>Vorwissen über Förderbedarf wird nicht übernommen</p>	<p>Informationsweitergabe beim Stufenübertritt</p>
<p>«Sie brauchen immer mehr Zeit anzukommen [...] wir haben grundsätzlich versucht, in den letzten zwei Jahren das Tempo zu verlangsamen» (BSLP 1)</p>	<p>Ankommen in der Anfangszeit</p>	<p>Anfangszeit</p>

6.5 Schnittmengen und Abweichungen in den Ergebnissen zwischen Lernenden und Berufsschullehrpersonen

Durch die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse lassen sich Schnittmengen und Abweichungen zwischen den Einschätzungen von Lernenden und Berufsschullehrpersonen feststellen. Es werden auch relevante Abweichungen innerhalb einer Zielgruppe dargelegt.

1. Unterstützung durch heilpädagogische Fachpersonen in der Volksschule

Schnittmenge: Beide Gruppen erkennen, dass es in der Volksschule heilpädagogische Unterstützung gab, die beim Übertritt in die Berufsfachschule entfällt.

Abweichung: Lernende, die in der Volksschule heilpädagogisch begleitet wurden empfinden den Wegfall als abrupten Bruch. Lehrpersonen haben oft kein Wissen über die Art der bisherigen Unterstützung. Eine Informationstransfer zwischen Volks- und Berufsfachschule könnte hilfreich sein.

2. Erfassung Schulleistungsniveau

Schnittmenge: Beide Gruppen berichten, dass schulische Leistungen häufig über Noten eingeschätzt werden.

Abweichung: Lernende denken, dass die Lehrpersonen die Schulleistung gut bis sehr gut einschätzen können. Vereinzelt wird der Verdacht geäußert, dass sie die Schulleistung weniger gut einschätzen können, als die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen an der Volksschule. Dies wird durch die grössere Anzahl Schüler:innen begründet.

Lehrpersonen nutzen Noten als primäres Instrument. Zudem nutzen sie Standortgespräche und Beobachtungen im Unterricht. Vertiefte diagnostische Hilfsmittel werden vermisst.

3. Erfassung Förderbedarf

Schnittmenge: Förderbedarf wird erkannt.

Abweichung: Eine Lehrpersonen wünscht sich vermehrt systematische Verfahren zur Erfassung des Förderbedarfs.

4. Methodisch-didaktisches Vorgehen

Schnittmenge: Beide Gruppen äussern, das selbstständige Arbeiten als Form der Individualisierung.

Abweichung: Lernende äussern konkrete Schwierigkeiten mit dem Tempo und der Stoffmenge. Bei den Lehrpersonen findet eine unterschiedlich starke Binnendifferenzierung statt. Sie sind alle durchwegs bemüht, die Jugendlichen entsprechend den Bedürfnissen abzuholen. Eine Lehrperson wünscht sich methodisch-didaktische Unterstützung, speziell bei inklusiver Unterrichtsgestaltung.

5. Unterstützungsbedarf innerhalb des Unterrichts (u.a. durch heilpädagogische Fachperson)

Schnittmenge: Unterstützung im Unterricht wird insgesamt als hilfreich angesehen.

Abweichung: Lernende fühlen sich durch ihre Lehrpersonen gut unterstützt und erhalten Hilfe. Die Lernenden sprechen sich mehrheitlich explizit gegen den Einsatz einer SHP innerhalb des Unterrichts aus. Lehrpersonen wünschen sich punktuelle Entlastung durch heilpädagogische Fachpersonen, v. a. bei komplexen Fällen. Sie lehnen den Einsatz einer SHP innerhalb des Unterrichts allgemein eher ab.

6. Unterstützungs- und Förderangebote

Schnittmenge: Angebote wie Lernwerkstätte oder FiB werden grundsätzlich positiv bewertet.

Abweichung: Lernende sind unterschiedlich gut über das Förderangebot informiert. Lernende bewerten vor allen Dingen die Möglichkeit bei Bedarf Förderangebote in Anspruch nehmen zu können als positiv ein. Ausser der FiB wurden von den befragten Lernenden kein Förderangebot besucht. Die Lehrpersonen schätzen insgesamt ein ausreichendes Angebot an Fördergefässen ein. Die Förderangebote werden durch Lehrpersonen ausgeführt. Bezüglich der Wirksamkeit wünscht sich eine Lehrperson eine bessere Auswertung über den Verlaufsprozess.

7. Zuweisung zu Fördermassnahmen

Schnittmenge: Der Zugang zu Angeboten erfolgt auf Empfehlung der Lehrperson und basiert in den allermeisten Fällen auf Freiwilligkeit.

Abweichung: Bezüglich der Zuständigkeit verweisen zwei Lehrpersonen auf die Lehrbetriebe. In ganz expliziten Fällen könnte eine Zuweisungsempfehlung unter Einbezug der heilpädagogische Expertise unterstützend für die Lehrpersonen sein, um die Fördermassnahme zu begründen.

8. Inanspruchnahme eines heilpädagogischen Beratungsangebotes

Schnittmenge: Beide Gruppen sehen Nutzen in einem solchen Angebot.

Abweichung: Lernende wünschen sich die Möglichkeit einer eins zu eins Beratung. Sie wünschen sich Lerntipps für den Umgang mit Anforderungen und Lernstrategien für die Vorbereitung auch Prüfungen. Eine Lehrperson sieht das Beratungsangebot als Möglichkeit für die Lernenden. Eine Lehrperson wünscht sich Beratung zur Fallbesprechung und zur Erweiterung des didaktisch-methodischen Repertoires.

9. Einbezug weiterer Fachstellen

Schnittmenge: Die Notwendigkeit weiterer Fachstellen wird gesehen und solche werden eingesetzt. Eine Fachstelle Kabel wird von allen Lehrpersonen und zwei Lernenden genannt.

Abweichung: Die Hälfte der Lernenden kennt keine Fachstellen.

10. Gegenüberstellung EBA / EFZ - (*Lernende wurden dazu nicht befragt*)

Schnittmenge innerhalb der Lehrpersonen.: Alle Lehrpersonen stellen eindeutig mehr Förderbedarf in EBA Klassen fest. Gleichzeitig sehen sie im EBA Bereich mehr Förderstrukturen (z. B. FiB).

Abweichung: Zwei Lehrpersonen schätzen den Einsatz von heilpädagogischen Fachpersonen bei EBA Lernenden als sinnvoll ein. Eine Lehrperson spricht sich für einen punktuellen Einsatz von FiB für EFZ Lernende aus.

11. Professionalisierung - (*Lernende wurden dazu nicht befragt*)

Die Notwendigkeit gezielter Weiterbildungen wird unterschiedlich bewertet.

Abweichung: Eine Lehrperson schätzt die Wirksamkeit von Weiterbildungen als geringfügig ein und anerkennt Expertise vielmehr durch persönliche und fachliche Persönlichkeitsmerkmale. Die Weiterbildungen im Bereich "Fördern und Begleiten" werden von den Berufsschulen unterschiedlich verlangt. Fallsupervisionen werden von zwei Lehrpersonen als sinnvoll eingeschätzt.

7 Diskussion

Die Ergebnisse aus der theoretische Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 4) und der empirischen Forschung (vgl. Kapitel 6) geben einen umfangreichen Überblick über die aktuelle Situation heilpädagogischer Angebote und bestehendem Bedarf in Berufsfachschulen.

Die ermittelten Ergebnisse bestätigen die eingangs gestellte Annahme teilweise (vgl. Kapitel 1.7).

Die in der Einleitung (Kapitel 1.5 und 1.6) besonders hervorgehobenen Förderbedarfe, wie eingeschränkte Sprachkompetenz, psychische Auffälligkeiten oder das Fehlen eines Growth Mindsets wurden in der theoretischen Auseinandersetzung durch den Evaluationsbericht zum Rahmenkonzept BFB (vgl. 3.7.1) und durch die EIL Studie (vgl. Kapitel 3.2.7) bestätigend aufgeführt. Allerdings wurde kein direkter Bezug mehr zu den sogenannten Risikoschüler:innen aufgestellt. In den Leitfadeninterviews der qualitativen Forschung wurde die Art des Förderbedarfs jedoch prioritär behandelt. Der Fokus der Befragung lag vielmehr auf institutionellen Rahmenbedingungen und dem generellen Umgang mit schulischen Anforderungen (vgl. Kapitel 6).

Dass Lehrpersonen Unsicherheiten im Umgang mit Lern-, Verhaltens- und Sprachschwierigkeiten haben, wurde weder durch die theoretische Auseinander noch durch die empirische Forschung pauschal bestätigt. Vielmehr fehlt es teilweise einfach an Wissen über Binnendifferenzierung und inklusive Didaktik im Unterricht. Aus den Interviews geht hervor, dass sich die Berufsschullehrpersonen in ihrem Arbeitskontext kompetent und wohlfühlen, wobei sie der Sensibilisierung für inklusive Didaktik offen begegnen (vgl. Kapitel 6.3).

Gesamthaft kann festgehalten werden, dass die Berufsfachschulen besonderem Förderbedarf mit grossem Engagement entgegenreten und sich in der Sensibilisierung für heilpädagogische Themen weiterentwickeln (vgl. Kapitel 3.7.1). Um eine durchgängige Förderung der Schülerschaft zu gewährleisten, braucht es allerdings systematische Schnittstellen, insbesondere zwischen Volksschule, Berufsfachschule und Ausbildungsbetrieb (vgl.3.7.1). Allerdings sehen sich die Berufsfachschulen mit einem Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen (vgl. Kapitel 3.1.5) und mit Knappheit finanzieller Ressourcen (vgl. Kapitel 3.7.1 und 6.4) konfrontiert.

7.1 Pointierte Beantwortung der Fragestellung

Fragestellung 1:

Inwiefern besteht seitens Berufsfachschulen und Lernenden ein Bedarf an einem Heilpädagogischen Angebot?

Zusammengefasst zeigen die Analysen in dieser Arbeit, dass sowohl Lernende als auch Berufsschullehrpersonen einen Bedarf an heilpädagogischer Unterstützung erkennen (vgl. Kapitel 6.5). Der Wegfall heilpädagogischer Unterstützung nach der obligatorischen Schulzeit wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis als einschneidend erlebt (vgl. Kapitel 3.1.3 / 4 und 6). Besonders Lernende mit besonderem Bildungsbedarf, die während ihrer Volksschulzeit heilpädagogisch begleitet wurden, erleben die Übergangsphase als herausfordernd. Der Förderbedarf nahm allerdings innerhalb des ersten Schuljahres ab (Kapitel 6.1).

Im Bereich Sprachförderung, Lernstrategien, Prüfungsvorbereitung, Lern- und Motivationsprobleme sowie psychischen Problemen wird Bedarf sichtbar (vgl. Kapitel 1.6 / 3.7.1/ 6.1 und 6.3). Berufsschullehrpersonen sehen sich zunehmend mit heterogenen Lernvoraussetzungen, sprachlichen Defiziten, Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Problemlagen konfrontiert (vgl. Kapitel 1.6 und 3.7.1)

Auch auf Seiten der Lehrpersonen wird insbesondere im Hinblick auf Förderdiagnostik, Förderplanung und methodisch-didaktischen Expertisen Bedarf gesehen (vgl. Kapitel 4.4 und 6.3). Es zeigt sich jedoch, dass diesem Bedarf derzeit weitgehend durch engagierte Berufsschullehrpersonen und vorhandene Förderangebote wie die Lernwerkstatt oder durch die fachkundig individuelle Begleitung begegnet wird (vgl. Kapitel 6.5) Der Mangel an explizit ausgebildeten Heilpädagog:innen wird dennoch thematisiert und kritisch reflektiert (vgl. Kapitel 4.4 und 6.4).

Fragestellung 2:

Inwiefern könnten Lernende und Berufsfachschulen vom Einsatz heilpädagogischer Angebote und Fachpersonen profitieren?

Die Antworten auf die Fragestellung 2 wurden mehrheitlich durch die empirische Forschung im Kapitel 5 gewonnen.

Die Analyse legt nahe, dass ein Informationstransfer zwischen der Sekundarstufe 1 und 2 unterstützend sein könnte. Dies wird durch die Theorie, sowie Aussagen der Berufsschullehrpersonen unterstrichen (vgl. Kapitel 4.5 / 6.4). Lernende könnten besonders in

der Phase des Übergangs von der Sekundarstufe 1 in die Berufsfachschule von einer Fortsetzung heilpädagogischer Begleitung profitieren (Kapitel 6.1). Die Mehrheit der Lernenden spricht sich explizit gegen den Einsatz einer heilpädagogischen Fachperson innerhalb des Unterrichts aus (Kapitel 6.1). Die Berufsschullehrpersonen könnten sich eine heilpädagogische Fachperson im Unterricht punktuell vorstellen, wobei interne Angebote wie z.B. Teamteaching, Einsatz von FiB Lehrpersonen diesen Bedarf etwas abschwächen (vgl. Kapitel 6.3). Beide Zielgruppen sähen einen Nutzen in einem heilpädagogischen Beratungsangebot. Dies wird durch die Ergebnisse der EIL Studie (vgl. Kapitel 3.7.2) unterstrichen. Heilpädagogische Fachpersonen könnten als Referenten bei Weiterbildungsveranstaltungen in Berufsfachschulen eingesetzt werden.

7.2 Kritische Würdigung

Die vorliegende Arbeit ist eine Einführung in den Diskurs zwischen Schulischer Heilpädagogik und beruflicher Grundbildung. Sie bietet einerseits Grundlagen und Informationen zur Schulischen Heilpädagogik in der Volksschule und andererseits zur Berufsbildung in der Schweiz. Dadurch wird der Leser umfassend in das Thema eingeführt. Die Arbeit wurde systematisch gegliedert, sodass theoretische Grundlagen und empirische Forschung klar strukturiert dargestellt und in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden können. Die theoretische Auseinandersetzung ist breit gefächert und beleuchtet Themen der Heilpädagogik und der beruflichen Grundbildung gleichermassen. Besonders der Einbezug aktueller Forschungsergebnisse zu bildungspolitischen Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Schülerschaft sowie die detaillierte Darstellung der individuellen Begleitung und den entsprechenden Fördermassnahmen in der Berufsfachschule verdeutlichen die Relevanz der Thematik. Auch im empirischen Teil ist ein klares methodisches Vorgehen erkennbar. Bei der Darstellung der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse wurden viel Wert darauf gelegt sie möglichst verständlich, nachvollziehbar und aussagekräftig zu veranschaulichen.

Die Literaturrecherche zum theoretischen Teil erwies sich als herausfordernd, da zum Thema «Heilpädagogik in Berufsfachschulen» keine explizite Literatur gefunden wurde. Es wurde auf Texte im erweiterten Themenbereich «berufliche Grundausbildung und besonderer Bildungsbedarf» mit impliziten Inhalten zur Heilpädagogik ausgewichen. Literatur zu diesem Themenbereich ist allerdings überwiegend in Form von Merkblättern, Konzepten und Websites und nicht in veröffentlichten Fachbüchern verfügbar.

Hinsichtlich der Begrifflichkeiten ist anzumerken, dass die Begriffe «heilpädagogisches Angebot» und «besonderer Förderbedarf» in der Arbeit sehr breit verwendet wurden. Eine klarere Abgrenzung wäre an einzelnen Stellen hilfreich gewesen, um Analysen und Schlussfolgerungen zu konkretisieren und Doppelungen zu vermeiden.

7.2.1 Methodenkritik

Die empirische Forschung erfolgte durch eine qualitative Erhebung mittels Leitfadenterview mit Lernenden und Berufsschullehrpersonen. Diese Methode erwies sich als geeignet, um subjektive Erfahrungen, Bedarfe und Einschätzungen im Kontext heilpädagogischer Unterstützung detailliert zu erfassen. Die Anwendung der strukturierenden qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) bestätigte sich als geeignetes Mittel um die Daten systematische und transparente auszuwerten.

Dennoch sind gewisse Methoden und Instrumente kritisch zu betrachten. Die Stichprobe war mit insgesamt wenigen befragten Personen relativ klein und daher nicht repräsentativ. Dies ist zwar bei qualitativen Untersuchungen üblich, lässt die Ergebnisse allerdings nicht auf die breite Masse von Lernende und Berufsschullehrpersonen übertragen. Das hat zur Folge, dass die Schlussfolgerungen unter Vorbehalt und kritisch zu betrachten sind. Zudem ist anzumerken, dass die Erhebung nur die Perspektiven zweier Zielgruppen einbezog. Weitere relevante Personengruppen wie Berufsbildner:innen, oder Schulsozialarbeitende wurden nicht berücksichtigt. Dadurch hätten sich weitere spannende Resultate gewinnen lassen.

Die eingesetzten Interviewleitfäden, insbesondere jener für die Lehrpersonen, erwiesen sich im Rückblick als ausbaufähig. Dieser wurde aufbauend auf den Interviewleitfaden der Lernenden erstellt. Bei den Lernenden erwies sich die Struktur als zielführend, während für die Lehrpersonen eine alternative Abfolge der Fragen vorteilhafter gewesen wäre, insbesondere um thematische Übergänge klarer zu gestalten. Dadurch hätten die Durchführung und Auswertung der Interviews effizienter gestaltet werden können.

Die Interviewleitfäden wurden vor Beendigung der theoretischen Auseinandersetzung erstellt. Unter Einbezug der später gewonnenen Erkenntnisse aus dem Theorieteil hätten weitere, relevante Kategorien in den Interviewleitfäden aufgenommen werden können. Es fehlten vor allem gezielte Fragen zur Art des vorhandenen Förderbedarfs und zu den Förderschwerpunkten. Auch Aspekte wie der Informationstransfer zwischen Volks- und Berufsfachschule sowie vermutete Gründe für den bisherigen Verzicht auf den Einsatz von heilpädagogischer Fachpersonen, hätten gezielt erfragt werden können. Teilweise ergaben sich entsprechende Informationen durch Nachfragen im Gespräch. Dies erschwerte hingegen die Vergleichbarkeit der Interviews und erforderte besondere Aufmerksamkeit bei der Auswertung.

Insgesamt liefert das gewählte methodische Vorgehen jedoch wertvolle Einblicke in ein bislang kaum erforschtes Themenfeld und bildet eine Grundlage für weiterführende Untersuchungen.

8 Fazit und Ausblick

8.1 Persönliche Schlussworte

Die folgenden persönlichen Schlussworte werden bewusst in der Ich-Form verfasst.

Da die Frage nach «Heilpädagogik in der Berufsfachschule» durch persönliche Relevanz aus meinem Berufsalltag entsprang, war das Interesse Antworten darauf zu finden gegeben. Gleichzeitig war der Weg dorthin hin nicht immer einfach. Immer mal wieder machte sich ein Gefühl von Ohnmacht breit. Einerseits weil ich noch nie eine Arbeit in diesem Umfang geschrieben habe und andererseits, weil dieses ausdrückliche Themengebiet noch nicht sehr erforscht ist. Die Beschaffung von Informationen bedeutete viel Aufwand, was auch die Einhaltung des Zeitplans erschwerte. Im Verlaufe der Schreiarbeit fügten sich die Erkenntnisse mehr und mehr zu einem Ganzen zusammen, was mich antrieb und das Schreiben vereinfachte. Als besonders motivierend und bereichernd empfand ich die Durchführung der Leitfadeninterviews. Der direkte Austausch mit Lernenden und Berufsschullehrpersonen ermöglichte nicht nur spannende Einblicke, sondern schuf auch Raum für ehrliche, persönliche Perspektiven, die mich nachhaltig beeindruckt haben.

Obwohl die Erarbeitung der Masterarbeit viel Anstrengung erforderte, belohnt sie letzten Endes mit wertvollen, neuen Erkenntnissen. Sie hat meinen Blick auf die Situation von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in der beruflichen Grundbildung geschärft, sodass die Befunde auch in meinen Berufsalltag auf der Sekundarstufe 1 und im Brückenangebot der Berufsintegration einfließen.

Letztendlich hat die intensive Beschäftigung mit dem Thema meinen persönlichen Horizont in Bezug auf die Möglichkeiten des heilpädagogischen Einsatzbereiches erweitert und dafür bin ich dankbar.

8.2 Handlungsempfehlungen für die Berufspraxis

Lernende und Berufsschullehrpersonen sehen einen Nutzen in einem heilpädagogischen Beratungsangebot für die Berufsfachschulen. Insbesondere in kritischen Übergangsphasen, wie dem Wechsel von der Volksschule in die Berufsbildung oder im Zeitraum des Qualifikationsverfahrens, könnte eine solche Beratung für Lernende unterstützend wirken. Aber auch in regulären Schulphasen zum Erwerb von Lernstrategien oder Anforderungsbewältigung.

Ein heilpädagogisches Angebot könnte zudem als beratendes Bindeglied zwischen Volksschule und Berufsfachschule fungieren, besonders im Hinblick auf den Informationstransfer über individuellen Förderbedarf. Bereits auf der Stufe der Volksschule könnten Lernende und ihre Eltern über bestehende Förderangebote an Berufsfachschulen informiert und dazu ermutigt werden Informationen zum Förderbedarf proaktiv einzubringen.

Von Seiten der Berufsschullehrpersonen besteht ein Bedarf an professioneller Beratung, insbesondere in komplexen Fällen oder bei der Erweiterung methodisch-didaktischer Expertisen. Darüber hinaus zeigen sich weitere Einsatzbereiche etwa in der Diagnostik und im Einsatz individueller Fördermassnahmen, in der kollegialen Fallbesprechung oder im Rahmen der multiprofessionellen Zusammenarbeit. Die Berufsfachschulen könnten durch die Einbindung heilpädagogischer Fachpersonen entlastet werden.

Ein ergänzendes Weiterbildungsangebot für Berufsschullehrpersonen, durchgeführt von Heilpädagog:innen, könnte zur Professionalisierung des Kollegiums beitragen.

Zusätzlich wäre das Beratungsangebot auch als Anlaufstelle für Ausbildungsbetriebe denkbar.

Auf Grund der mangelnden finanziellen und personellen Ressourcen wäre ein möglicher Ansatz die Entwicklung eines «mobilen heilpädagogischen Beratungsdienstes» für Berufsfachschulen. Die konzeptionelle Entwicklung eines solchen heilpädagogischen Beratungsangebots könnte ein interessantes Projekt für die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich darstellen.

8.3 Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen

In Anlehnung an die vorangegangene Handlungsempfehlung für die Berufspraxis, drängen sich folgende weiterführende Forschungsfragen auf:

Strukturelle Fragen:

- Wie könnte ein heilpädagogisches Beratungsangebot an Berufsfachschulen konkret gestaltet werden – inhaltlich, organisatorisch, personell und finanziell?
- Welches Amt wäre in der Zuständigkeit?
- Wie lassen sich heilpädagogische Beratungsangebote auch für Ausbildungsbetriebe nutzbar machen?

Fragen der Wirksamkeit:

- Wie kann der Informationstransfer über individuellen Förderbedarf zwischen Volks- und Berufsfachschule verbessert werden?
- Inwiefern profitieren Berufsschullehrpersonen von heilpädagogischer Beratung und gezielter Weiterbildung?
- Inwiefern profitieren Lernende von heilpädagogischer Beratung in Berufsfachschulen?
- Welche Wirkung entfaltet heilpädagogische Beratung in Übergangsphasen wie bspw. dem Stufenübertritt oder dem Qualifikationsverfahren?
- Ist ein „mobiler heilpädagogischer Beratungsdienst“ für Berufsfachschulen praktikabel und wirksam umsetzbar?

9 Literaturverzeichnis

- Amt für Jugend und Berufsberatung (2024a). *Unterwegs ins Arbeitsleben: Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf* (3. Aufl.). Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/berufsberatung/unterwegs_ins_arbeitsleben_jugendliche_besonderer_bildungsbedarf.pdf
- Amt für Jugend und Berufsberatung (2024b). *Fachkonzept Schulsozialarbeit*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/ssa/fachkonzept_ssa.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2018). *Bildungsratsbeschluss 1/2018: Berufsfachschulen – Kompetenzzentren*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/generalsekretariat-der-bildungsdirektion/bildungsrat/suche-bildungsratsbeschluesse/2018-brb-1-berufsfachschulen-kompetenzzentren.html>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2024). *Zusammenarbeit Berufsberatung und Sekundarschule: Rahmenkonzept mit Berufswahlfahrplan*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/ajb/interfall/rahmenkonzept_zusammenarbeit_bb_sek.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2025). *Volksschulamt*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/volksschulamt.html>
- Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT). (2007). *Leitfaden: Individuelle Begleitung von Lernenden in der beruflichen Grundbildung*. Bern: BBT
- Bundesamt für Statistik (2025). *Taschenstatistik Gesundheit 2025*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit.assetdetail.34027817.html>
- Clausen, J. J. (2023). *Studienbuch Heilpädagogik: Grundlagen und Handlungsfelder einer inklusiven und partizipativen Pädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer
- Diekmann, A. (2016). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (10. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Erzinger, A. B., Pham, G., Prospero, O., & Salvisberg, M. (Hrsg.) (2023). *PISA 2022: Die Schweiz im Fokus*. Universität Bern. <https://doi.org/10.48350/187037>
- Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (2017). *Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag
- Flick, Uwe (2022). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch. 9. Auflage*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag
- Griebel, W. (2004). Übergangsforschung aus psychologischer Sicht. In Eva Schumacher (Hrsg.) (2004). *Übergänge in Bildung und Ausbildung, Gesellschaftliche, subjektive und pädagogische Relevanzen*, (S. 25-45). Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- gfs.bern (2024). *Nahtstellenbarometer 2024 – Zentrale Ergebnisse August 2024*. Verfügbar unter: <https://cockpit.gfsbern.ch/de/cockpit/nahtstellenbarometer-2024-august/>
- Greving, H., Reichenbach, C., & Wendler, M. (Hrsg.) (2020). *Inklusion in der Heilpädagogik: Diskurse – Leitideen – Handlungskonzepte*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Häfeli, K. (2007). *Case Management Berufsbildung (CM BB): Gesamtkonzept für den Kanton Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung
- Heller N. und Kammermann M. (2019). *Evaluationsbericht. Rahmenkonzept Beratung – Förderung – Begleitung für Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen im Kanton Zürich*. Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB
- INSOS Schweiz. (o. D.). *Die PrA in Kürze*. Verfügbar unter: <https://www.insos.ch/Ausbildung-PrA/Die-PrA-in-Kuerze/PXFSE/>
- Kabel (2025). *Aktuelles. Kabel als Partner für die Sozialarbeit in Berufsfachschulen*. Verfügbar unter: <https://kabel-berufslehre.ch/aktuelles/index.html>
- Kanton Zürich (2023). *Medienmitteilung. Schulsozialarbeit an Mittel- und Berufsfachschulen*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/newsuebersicht/medienmitteilungen/2023/10/schulsozialarbeit-an-mittel-und-berufsfachschulen.html>
- Koch, K. und Ellinger, S. (Hrsg.) (2015) *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (o.D.a). *Bildungsmonitoring*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/bildungsmonitoring>
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (o.D.b). *Berufliche Grundbildung*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/nachobligatorium/sek-ii/berufliche-grundbildung>
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2020). *Schule und Bildung in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/beschreibung>
- Konsortium ÜGK (Hrsg.) (2019). *Überprüfung der Grundkompetenzen. Nationaler Bericht der ÜGK 2017: Sprachen 8. Schuljahr*. Bern und Genf: EDK und SRED. <https://doi.org/10.18747/PHSG-coll3/id/385>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa
- Maag Merki, K. (2021). *Empirische Bildungsforschung im deutschsprachigen Raum: Rückblick und Ausblick*. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 43(1), 41–50. <https://doi.org/10.24452/sjer.43.1.4>
- Mayring, P. (2015) *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12.Aufl.) Weinheim: Beltz
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt (o.D.a). *Berufsfachschule*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/berufsfachschule.html>
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt (o.D.b). *Beratung, Förderung und Begleitung von Jugendlichen*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/berufsfachschule/beratung-foerderung-und-begleitung.html>
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt (2007). *Kantonales Rahmenkonzept zur fachkundigen individuellen Begleitung in der zweijährigen beruflichen Grundbildung für die Berufsfachschulen im Kanton Zürich*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/schulen/berufsfachschulen/beratung-und-unterstuetzung/fib-rahmenkonzept.pdf>
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt (2015). *Beratung-Förderung-Begleitung. Rahmenkonzept für Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen im Kanton Zürich*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter:

- <https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilderdokumente/themen/bildung/schulen/berufsfachschulen/beratung-und-unterstuetzung/bfb-konzept.pdf>
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt (2023). *Richtlinien Gewährung von Nachteilsausgleichsmassnahmen in der beruflichen Grundbildung*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilderdokumente/themen/bildung/bildungssystem/chancengerechtigkeit/nachteilsausgleichsekundarstufe-ii/richtlinien_nachteilsausgleich_berufliche_grundbildung.pdf
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt (2024). *Rahmenkonzept: Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe II*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilderdokumente/themen/bildung/bildungssystem/chancengerechtigkeit/nachteilsausgleichsekundarstufe-ii/rahmenkonzept_nachteilsausgleich_sekii.pdf
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer der Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum
- Pool Maag, S. (2016). *Herausforderungen im Übergang Schule–Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz*. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 38(3), 591–608.
- Schellenberg, C., Hofmann, C., & Georgi-Tscherry, P. (2017). *Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich: Schlussbericht*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/1_20_Laufbahnen_auf_Sek_II_mit_N_A_Schlussbericht.pdf
- Schellenberg, C., Pfiffner, M., Krauss, A. & Georgi-Tscherry, P. (Hrsg.) (2020a). *Umgang mit Beeinträchtigungen auf Sekundarstufe II: Ein Leitfaden für Lehrpersonen, Ausbildungsverantwortliche und andere Fachpersonen*. Luzern/Zürich: Hochschule für Soziale Arbeit Luzern & Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Schellenberg, C., Pfiffner, M., Krauss, A., De Martin, M. & Georgi-Tscherry, P. (2020b). *EIL – Enhanced Inclusive Learning. Nachteilsausgleich und andere unterstützende Massnahmen auf Sekundarstufe II. Schlussbericht*. Luzern / Zürich: Hochschule für Soziale Arbeit & Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2002a). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2002b). *Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) vom 13. Dezember 2002 (Stand am 1. Januar 2023)*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2003/674/de>
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK), abgeschlossen in New York am 13. Dezember 2006, in Kraft für die Schweiz am 15. Mai 2014*. Verfügbar unter: <https://www.ebgb.admin.ch/de/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen>
- Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023*. Verfügbar unter: https://www.skb-f-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsbericht/Bildungsbericht_2023_D.pdf
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2014). *Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest: Leitfaden* (2. Aufl.). Verfügbar unter: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/bildung/bwb/bgb/zweijaehrige-berufliche-grundbildung.html>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2022). *Berufsbildung in der Schweiz: Fakten und Zahlen 2022*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/224770>

- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2024a). *Berufsbildung in der Schweiz kurz erklärt*. Verfügbar unter: <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/dienstleistungen/publikationen/publikationsdat enbank/berufsbildung-in-der-schweiz.html>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2024b). *Zuständigkeiten und Finanzierung*. Verfügbar unter: <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bfi-politik/bfi-2021-2024/zustaendigkeiten-und-finanzierung.html>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2024c). *Berufsbildungsforschung*. Verfügbar unter: <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bwb/bb-steuerung/bb-forschung.html>
- Stern S. und von Dach A. (2018). *Fachkundige individuellen Begleitung (fiB) in zweijährigen beruflichen Grundbildungen mit EBA. Begriffserklärung, Umsetzungsformen und Empfehlungen für die Praxis*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (o.D.). *Themen der Heil- und Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen>
- Tönnissen, L., Hengartner, O., Link, P.-C., & Hagmann-von Arx, P. (2024). *Der Diagnostik-Förder-Kreislauf in der Heil- und Sonderpädagogik: Illustration des förderdiagnostischen Prozesses am Beispiel einer internalisierenden Verhaltensproblematik*. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 75(7), 303–311.
- Volksschulamt (o.D.a). *Besonderer Bildungsbedarf*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html>
- Volksschulamt (2011). *Integrative Förderung (IF): Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik (SHP)*. (2. überarbeitete Aufl.). Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/ordner-3/03_if.pdf
- Volksschulamt (2014). *Indikationsbereiche zur Klärung der Indikationen für andersschulische Massnahmen durch die Schulpsychologie im Kontext des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV)*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-schulpsychologie/indikationsbereiche-fuer-sonderschulische-massnahmen.html>
- Volksschulamt (2016). *Elterninformation: Integrative Förderung (IF)*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/schulen/volksschule/besonderer-bildungsbedarf/elterninformation_integrative_foerderung_de.pdf
- Volksschulamt (2022). *Faktenblatt Sonderpädagogik*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/schulen/volksschule/besonderer-bildungsbedarf/faktenblatt_sonderpaedagogik.pdf
- Walt, M., Peter, O., & Lienhard, P. (2017). *Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule: Orientierungs- und Entscheidungshilfen für den Entwicklungsprozess*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Ziehbrunner, C., Fäh, B., & Gyseler, D. (2019). *Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(10), 16–20 Verfügbar unter: <https://ojs.szh.ch/zeitschrift/article/view/824?utm>

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Anteil der Risikoschulen und Risikoschüler:innen nach Kantonen im Schuljahr 2019/20 (SKBF, 2023).....	9
Abbildung 2 Bildungssystem Schweiz (EDK, 2020)	12
Abbildung 3 Förderstufen in der Volksschule (VSA, 2014).....	15
Abbildung 4 Doppelter Förderdiagnostischer Kreislauf (Tönnissen, Link, Hengartner, Hövel & Hagmann-von Arx (2024)	17
Abbildung 5 Sonderpädagogische Massnahmen und Separationsquote nach Stufe, 2020/21 (Quelle: SKBF, 2023)	18
Abbildung 6 Übersicht Grundangebot (Häfeli, 2007).....	20
Abbildung 7 Einsatzorte Case Management (Häfeli,2017).....	21
Abbildung 8 Einbettung der FiB in die erweiterten Unterstützungs- und Förderangebote (Stern und von Dach 2018)	28
Abbildung 9 Häufigkeit der genutzten Unterstützungsangebote nach Art der Beeinträchtigung (Schellenberg et al., 2020b).....	32
Abbildung 10 Kreislauf empirischer Forschung (Koch & Ellinger, 2015).....	39
Abbildung 11 Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen nach Kuckartz und Rädiker (2024)	43

11 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 Übersicht über die Abschlüsse der beruflichen Grundbildung. Darstellung in Anlehnung an das Rahmenkonzept zur Zusammenarbeit zwischen Berufsberatung und Sekundarschule (AJB, 2024a)</i>	23
Tabelle 2 Professionalisierung von Fachpersonen in den Bereichen Beratung, Förderung und Begleitung (Eigene Darstellung, 2025)	26
Tabelle 3 Übersicht über die Unterstützungs- und Förderangebote an Berufsfachschulen Kanton Zürich. (Eigene Darstellung angelehnt an das Konzept BFB vom MBA (2015)).....	27
Tabelle 4 Übersicht Richtlinien und Rahmenkonzepte (eigene Darstellung,2025)	35
Tabelle 5 Schnittmenge Heilpädagogik und Berufsfachschulen (eigene Darstellung)	36
Tabelle 6 Übersicht Kategorien aus den Interviewleitfäden für Lernende und Berufsschullehrpersonen (eigene Darstellung)	41
Tabelle 7 deduktive Kategorisierung und Kodierung (eigene Darstellung angelehnt an Kuckartz & Rädiker, 2024).....	44

12 Anhang

Anhang 1

Masterarbeit: Heilpädagogik in Berufsfachschulen

Exemplarische Arbeit zur Angebots- und Bedarfsanalyse von Heilpädagogik in Berufsfachschulen im Kanton Zürich

Fragebogen Leitfadeninterview

Lernende, Berufsfachschulen

März 2025

Während im Rahmen der Volksschulzeit Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf Unterstützung durch heilpädagogische Fachpersonen erhalten, entfällt dieses Angebot mit dem Übertritt in die berufliche Grundbildung und dem damit verbundenen Besuch der Berufsfachschulen. An den öffentlichen Berufsfachschulen im Kanton Zürich gibt es eine Vielzahl verschiedener Unterstützungsangebote, die nicht von heilpädagogischen Fachpersonen begleitet werden.

Die Masterarbeit beleuchtet die Förderangebote an ausgewählten Zürchern Berufsfachschulen und erfragt, inwiefern in den Berufsfachschulen ein Bedarf an heilpädagogischer Arbeit vorhanden ist. Mittels dieses Leitfadeninterviews werden Lernende aus den Berufsfachschulen dazu befragt.

Die Daten werden anonymisiert und nur für diese Masterarbeit qualitativ ausgewertet.

Vielen Dank für deine Unterstützung!

Angaben zur Person

Lernende/r

Lehrberuf

Aktuelles Lehrjahr 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 4. Lehrjahr

Abschluss: EFZ EBA (FiB)

Weitere Angaben:

Einwilligungserklärung unterzeichnet

Vor dem Interview ist der/m Lernende/n zu erklären, was die Aufgabenfelder einer schulischen heilpädagogischen Fachperson sind. Nachteilsausgleich, FiB erklären (wenn EBA).

Fragen abgeleitet aus dem Konzept Beratung-Förderung-Begleitung (BFB) des Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Aufgaben der Berufsfachulen sind:

Erfassung des individuellen Förderbedarfs im ganzen Spektrum der kognitiven und praktischen Voraussetzungen aufgrund vorliegender Informationen bzw. von im Rahmen ihres Auftrages und des Datenschutzes vorhandener Daten. (i.d.R im ersten Quartal der beruflichen Grundbildung S.4 BFB Konzept)

Erfassung des Schulleistungsniveaus und Förderbedarfs

1. Wie gefällt es dir in der Lehre?

2. Wie bist du in die Berufsfachschule gestartet?

3. Wurdest du während der Volksschulzeit durch eine schulische Heilpädagogin begleitet?

3.1 Wie war für dich der Übertritt in die Berufsfachschule ohne Unterstützung einer heilpädagogischen Fachperson?

4. Wie erkennst du deine schulischen Stärken und Schwächen?

4.1 Wie gehst du mit deinen schulischen Stärken und Schwächen um?

5. Wie gut kennen deine Lehrpersonen deine schulischen Stärken und Schwächen?

5.1 Wie haben die Lehrpersonen deine schulischen Stärken und Schwächen herausgefunden?

6. Werden innerhalb des Unterrichts verschiedene Aufgabenstellungen umgesetzt, damit du innerhalb deines Lernniveaus lernen kannst? (In deinem Tempo, in deinem Schwierigkeitsgrad)

7. Würdest du dir mehr Unterstützung innerhalb des Unterrichts wünschen? Wenn ja, welche?

7.1 Wünschst du dir mehr Unterstützung durch deine Lehrperson?
Warum ja, welche? Warum nein?

Förderangebote aus dem Konzept Beratung-Förderung-Begleitung (BFB) des Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Im Folgenden geht es um mögliche Förderangebote, die von den Berufsfachschulen zur Verfügung stehen. (Deutsch, Fremdsprachen, Fachwissen, Fachmathematik, Lernkompetenz- und Lernsituationsorientiertes Angebot (Aufgabenhilfe, Powerpoint), Förderung der Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik) etc.)

Fördermassnahmen und Beratungsangebote

7. Welche Unterstützung erhältst du von der Berufsfachschule?

5.1 Hast du einen Nachteilsausgleich?

5.1.1 Was für einen?

5.1.2 Wie wird dieser umgesetzt?

8. Besuchst du ein Förderangebot in der Berufsfachschule?

8.1 Wie wurde über das Förderangebot entschieden?

8.2 Wie hilfreich schätzt du die Förderangebote ein, damit du besser lernen kannst?

9. Würdest du eine Beratung durch eine heilpädagogische Fachperson wünschen? Warum ja? Warum nein?

9.1 Wobei könnte dir eine Beratung helfen?

10. Kennst du weitere Fachpersonen, Fachstellen bei denen du dir Unterstützung holen kannst? (Schulsozialarbeit, Netz2, Psychologen?)

Abschlussfrage

11. Gibt es noch etwas was aus deiner Sicht wichtig zu erwähnen ist?

Anhang 2

Masterarbeit: Heilpädagogik in Berufsfachschulen

Exemplarische Arbeit zur Bedarfs- und Angebotsanalyse von Heilpädagogik in Berufsfachschulen im Kanton Zürich

Fragebogen Leitfadeninterview

Lehrpersonen, Berufsfachschulen

März 2025

Während im Rahmen der Volksschulzeit Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf Unterstützung durch heilpädagogische Fachpersonen erhalten, entfällt dieses Angebot mit dem Übertritt in die berufliche Grundbildung und dem damit verbundenen Besuch der Berufsfachschulen. An den öffentlichen Berufsfachschulen im Kanton Zürich gibt es eine Vielzahl verschiedener Unterstützungsangebote, die nicht von heilpädagogischen Fachpersonen begleitet werden.

Die Masterarbeit beleuchtet die Förderangebote an ausgewählten Zürchern Berufsfachschulen und erfragt, inwiefern in den Berufsfachschulen ein Bedarf an heilpädagogischer Arbeit vorhanden ist. Mittels dieses Leitfadeninterviews werden Lehrpersonen aus den Berufsfachschulen dazu befragt.

Die Daten werden anonymisiert und nur für diese Masterarbeit qualitativ ausgewertet.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Angaben zur Person

Lehrperson:

Unterrichteter Lehrberuf / Fächer:

Unterrichtete Lehrjahre 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 4. Lehrjahr

Unterrichte in

Abschlüssen mit:

EFZ

EBA (FiB)

Besonderes: (bietet Stützkurse an, CAS Beratung und Förderung, etc.)

Weitere Angaben:

Einwilligungserklärung unterzeichnet

Methodisch-didaktische Massnahmen für eine integrative Unterrichtsgestaltung (angelehnt an den Fragebogen von EIL)

Bei den nachfolgenden Aussagen geht es darum herauszufinden, welche methodisch-didaktischen Massnahmen als sinnvoll erachtet werden und für welche die vorhandenen personellen und zeitlichen Ressourcen ausreichen und bei welchen ein Bedarf nach Unterstützung besteht.

Differenzierung des methodisch - didaktischen Vorgehens

1. Wie wird das Schulleistungsniveau der Lernenden erfasst?
 - 1.1 Verfügen Sie über die entsprechenden Ressourcen (Wissen, Zeit, Fachpersonen, Mittel), um das Schulleistungsniveau zu erfassen?
 - 1.2 (falls 1.1 mit Nein beantwortet) Welche Unterstützung könnte Ihnen bei der Erfassung des Schulleistungsniveaus helfen?
2. Gibt es Anpassungen in den Aufgabenstellungen, um Lernenden mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden? Wenn ja, welche?
 - 2.1 Wie unterstützen Sie schwächere Lernende innerhalb des Unterrichts noch?
3. Werden Inhalte bewusst visualisiert, anstatt sie nur über Sprache zu vermitteln?
 - 3.1 Setzen Sie unterstützende Technologien ein? (Lesestift, Diktiergeräte, Schreibprogramme, etc.)
4. Wünschen Sie sich Unterstützung bei der Förderung von Lernenden mit mehr Förderbedarf? Wenn ja, in welcher Form?

Notizen:

Fragen abgeleitet aus dem Konzept Beratung-Förderung-Begleitung (BFB) des Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Aufgaben der Berufsfachulen sind:

Erfassung des individuellen Förderbedarfs im ganzen Spektrum der kognitiven und praktischen Voraussetzungen aufgrund vorliegender Informationen bzw. von im Rahmen ihres Auftrages und des Datenschutzes vorhandener Daten. (i.d.R im ersten Quartal der beruflichen Grundbildung S.4 BFB Konzept)

Erfassung von Förderbedarf und Fördermassnahmen

5. Wie und von wem wird der Förderbedarf erfasst? (Selbstauskunft, Tests, Nachteilsausgleich etc.?)

5.1 Inwiefern wäre hierbei die Unterstützung durch eine SHP hilfreich?

6. Wie erfolgt die Zuweisungsberatung für Fördermassnahmen?

6.1 Inwiefern wäre hierbei die Unterstützung durch eine SHP hilfreich?

Notizen:

Förderangebote aus dem Konzept Beratung-Förderung-Begleitung (BFB) des Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Im Folgenden geht es um mögliche Förderangebote, die von den Berufsfachschulen zur Verfügung stehen. (Deutsch, Fremdsprachen, Fachwissen, Fachmathematik, Lernkompetenz- und Lernsituationorientiertes Angebot (Aufgabenhilfe, Powerpoint), Förderung der Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik) etc.)

Fördermassnahmen und Beratungsangebote im multiprofessionellen Kontext

7. Welche Förderangebote gibt es an ihrer Berufsfachschule?

7.1 Wer führt diese durch?

7.2 Wie werden diese Förderangebote genutzt?

8. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der Förderangebote ein?

9. Gibt es ein Beratungsangebot durch heilpädagogische Fachpersonen?

9.1 Nehmen Sie dieses in Anspruch?

9.2 Wie beurteilen Sie diese Zusammenarbeit?

10. *(Wenn Frage 9 mit Nein beantwortet)* Würden Sie ein Beratungsangebot durch eine heilpädagogische Fachperson in Anspruch nehmen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

10.1 Welche Unterstützung könnte Ihnen durch Einbezug einer heilpädagogischen Fachperson gegeben werden?

11. Was spricht dafür und was dagegen, eine heilpädagogische Fachperson für die integrative Förderung im Schulzimmer zu haben?

12. Wie schätzen Sie den Unterstützungsbedarf durch eine heilpädagogische Fachperson im Vergleich EBA / EFZ ein?

12.1 Wird in den EBA Klassen der Bedarf, nach Unterstützung von heilpädagogischen Fachpersonen, durch die FiB abgedeckt?

12.2 Wie ist es in den EFZ Klassen?

